

EURAKNOS

GHIDUL EXPLORATORULUI REȚELELOR TEMATICE

CUM SĂ ELABORĂM ȘI SĂ IMPLEMENTĂM REȚELELE TEMATICE PENTRU
A MAXIMIZA IMPACTUL LOR ȘI IMPLICAREA UTILIZATORULUI

UN GHID PENTRU COORDONATORII REȚELELOR TEMATICE
ȘI PENTRU MEMBRII CONSORTIILOR

PARTENERI

UNIVERSITY OF GHENT
www.ugent.be

AGROLINK FLANDERS
www.agrolink-vlaanderen.be

PROEFSTATION
www.proefstation.be

LEAP FORWARD
www.leapforward.be

IFOAM ORGANICS EUROPE
www.organicseurope.bio

ICROFS
www.icrofs.org

PMK
www.pmk.agri.ee

ACTA
www.acta.asso.fr

IDELE
www.idele.fr

IFV
www.vignevin.com

AUA
www.au.gr

GRÜNLAND ZENTRUM
www.gruenlandzentrum.org

USC
www.usc.gal

NAK
www.nak.hu

NAIK
www.naik.hu

INNOVATION FOR AGRICULTURE
www.i4agri.org

RAU
www.rau.ac.uk

CUVÂNT ÎNAINTE

Cu această broșură, sperăm să vă ajutăm să înțelegeți dinamica proiectelor Rețelei Tematice Europene. O Rețea Tematică este un proiect multi-actor pe o anumită temă. Rețelele Tematice sunt promovate de către EIP-AGRI și finanțate de Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene.

Acest ghid este scris ca parte a proiectului EURAKNOS "Conectarea Rețelelor Tematice ca Surse de Cunoaștere, spre un Sistem European Open-Source de Inovare a Cunoștințelor în Agricultură", finanțat prin programul European de Cercetare și Inovare Orizont 2020, sub grantul 817863.

Conținutul acestui ghid reprezintă responsabilitatea unică a Universității din Ghent, în calitate de coordonator al proiectului EURAKNOS, și nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene.

Recomandările din acest ghid au fost elaborate împreună cu membrii Grupului pentru Inovare a Cunoștințelor (KIP) al proiectului EURAKNOS. KIP reprezintă societatea agricolă din Europa, care include cercetători, fermieri, silvicultori, consilieri, factori de decizie politică, organizații nonguvernamentale (ONG-uri), întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și facilitatori. Apreciem foarte mult participarea lor la întâlnirile atelierului, atât online, cât și fizic, pentru a ajuta la elaborarea acestor instrucțiuni.

De asemenea, apreciem contribuțiile și opiniile pe care le-am primit de la Consiliul Strategic pentru Inovare (SIB) al proiectului EURAKNOS. SIB este format din opt reprezentanți ai organizațiilor europene și internaționale relevante pentru baze de date tip "open source" și/sau cu legături puternice cu sistemele de cunoaștere și inovare agricolă (AKIS), practicieni și consilieri agricoli.

Suntem încântați să vă împărtășim acest Ghid al Exploratorului pentru Rețele Tematice. Acest lucru se datorează muncii asidue a partenerilor consorțiului EURAKNOS. Sperăm să vă placă să-l citiți.

P Spanoghe

Pieter Spanoghe, Coordonator EURAKNOS

CUPRINS

1. INTRODUCERE	5
2. ABORDAREA MULTI-ACTOR	7
2.1. Tema unui RT	7
2.2. Rețeaua Tematică Multi-Actor	9
2.3. Proiectarea strategiei de implicare a utilizatorilor	10
Direcții în schimbul de cunoștințe	12
3. LUCRÂND EFICIENT CA O REȚEA MULTI-ACTOR	17
3.1. Facilitarea proceselor MA	18
4. EXECUTAREA PROIECTULUI	19
4.1. Evaluarea și identificarea nevoilor utilizatorilor	19
4.2. Generarea și colectarea („recoltarea”) cunoștințelor	20
4.3. Partajarea și diseminarea	22
4.4. Exploatarea rezultatelor	25
5. MĂSURAREA IMPACTULUI ȘI A SUSTENABILITĂȚII RT	28
5.1. Măsurarea impactului	28
5.2. Îmbunătățirea sustenabilității	29
5.3. Rezervorul de cunoștințe EURAKNOS/EUREKA Farm Book. 31	

LISTĂ DE ABREVIERI ȘI ACRONIME

AKIS	Sisteme de Cunoaștere și Inovare Agricolă
PAC	Politica Agricolă Comună
COP	Comunitatea de Practică
FEADR	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
PEI-Agri	Parteneriatul European pentru Inovare în Domeniul Agriculturii
e-KRP	Platforma electronică a rezervorului de cunoștințe
UE	Uniunea Europeană
RGPD	Regulamentul General privind Protecția Datelor
HIKR	Rezervor de cunoștințe cu impact ridicat
O2020	Orizont 2020
GI	Grupul de inovare
iNets	Rețele inter-regionale de inovare
ICP	Indicator cheie al performanței
RC	Rezervor de cunoștințe
MA	Multi-actor
AMA	Abordare Multi-Actor
SM	Statele Membre
RRN	Rețeaua Rurală Națională
GO	Grupul operațional
AP	Abstracte practice
ODD	Obiective de dezvoltare durabilă
SEO	Optimizare pentru Motoare de Căutare
IMM	Întreprinderile mici și mijlocii
GLS	Grupul de lucru strategic
RT	Rețea Tematică

Acest ghid face referire la multe exemple utilizând hyperlink-uri. Aceste pagini web erau active la momentul publicării, dar funcționarea lor depinde de acțiunile surselor, de exemplu întreruperea site-ului web sau relocarea unei resurse.

PREFAȚĂ

"Viitorul inovării în agricultura și silvicultura europeană se bazează pe schimbul (digital) îmbunătățit de bune practici între agricultori, cercetători și consilieri din diferite sectoare și state membre." (PEI-Agri)

Bine ați venit în cadrul ghidului EURAKNOS privind elaborarea și implementarea unei Rețele Tematice (RT) pentru a maximiza impactul rețelei și implicarea utilizatorilor. EURAKNOS a reunit RT-urile anterioare și cele existente pentru a ne împărtăși din cunoștințele lor și pentru a învăța unii de la alții. Acest ghid prezintă aspecte cheie ale acestei comunități de practică scrise pentru a fi utilizate în mod special de viitorii coordonatori și membrii ai RT-urilor, pentru a maximiza funcția și impactul acestor rețele. Ghidul reunește cunoștințele și experiența practicienilor din Rețelele Tematice, precum și bunele practici din proiectele rețelelor tematice pe care să le explorați și din care să vă inspirați. Acest ghid își propune să acționeze ca o platformă care să ajute RT să atingă cel mai mare impact.

PROIECTUL EURAKNOS

EURAKNOS consolidează cunoștințele agricole din UE prin dezvoltarea unui singur loc pentru a găzdui toate cunoștințele generate de proiectele Orizont 2020. Principalul rezultat al proiectului EURAKNOS este acela de a avea toate informațiile din aceste rețele de inovare accesibile, în mod atractiv, fermierilor, pădurarilor și comunității rurale.

MISIUNEA NOASTRĂ

FACILITARE

Noi facilităm și sprijinim rețelele tematice prin conectarea și extinderea rețelei actuale de Rețele Tematice.

COLECTARE

Colectăm cunoștințe, materiale și instrumente ale rețelelor tematice.

DEZVOLTARE

Dezvoltăm o bază de date open source la nivel european pentru inovarea cunoștințelor agricole.

LEGENDA CASETELOR DIN GHIDUL EXPLORATORULUI

BUNĂ PRACTICĂ

Această casetă vă direcționează către bune practici sau instrumente din întreaga comunitate RT, oferindu-vă exemple ale modului în care principiile Ghidului Exploratorului au fost puse în practică. Nu putem include aici toate detaliile, dar putem să oferim perspectivele principale. Vă rugăm să explorați în continuare bunele practici utilizate de RT-uri urmând linkurile furnizate.

EXPLICAȚIE

Această casetă oferă o descriere mai detaliată a unui proces din Ghidul Exploratorului, inclusiv motivul din spatele recomandării.

1. INTRODUCERE

ESTE ACEST GHID PENTRU DVS.?

Faceți parte din sau gestionați un proiect RT (sau Multi-Actor (MA)), și doriți să începeți sau planuiți să scrieți o propunere de proiect? Dacă da, atunci acest Ghid al Exploratorului este pentru dumneavoastră.

Lucrați pentru Uniunea Europeană (UE) în calitate de responsabil de proiect sau evaluați proiecte RT sau MA? Dacă da, atunci acest ghid ar putea fi, de asemenea, util pentru dumneavoastră.

Sunteți interesat de Abordarea Multi-Actor (AMA) și căutați o sursă de inspirație pentru a elabora un proiect sau pentru a îmbunătăți implicarea utilizatorului final? Dacă da, atunci acest ghid ar putea fi, de asemenea, util pentru dumneavoastră.

Dacă niciuna dintre cele de mai sus nu vi se aplică, dar sunteți interesat de RT-uri, sunteți, de asemenea, bineveniți să utilizați Ghidul nostru!

CUM SE UTILIZEAZĂ ACEST GHID?

În mod deliberat, acest ghid nu este scris ca un document tehnic sau ca un set "de instrucțiuni" pentru punerea în aplicare a unui RT, deoarece RT-urile funcționează într-un mediu complex, prin urmare, nu este indicat să se ofere astfel de tipare ca și soluții.

RT-urile trebuie să aleagă ingredientele potrivite contextului lor specific, precum și scopului lor.

Acest Ghid al Exploratorului vă oferă un cadru de învățare de la RT-urile anterioare, pentru a reflecta și implementa cele mai relevante elemente ale procesului în vederea creării unui impact mai mare.

Există anumite instrumente și canale RT specificate de către Comisia Europeană. De exemplu, fiecare proiect ar trebui să aibă un site web și să pregătească rezumate practice (en. PAs). Acest ghid oferă o structură, precum și întrebări cheie pe care trebuie să le adresați și la care să reflectați pentru a optimiza proiectarea, implementarea, implicarea utilizatorilor și schimbul de cunoștințe. RT-ul dvs. este o rețea de mai mulți actori, iar implicarea lor este ceea ce va conduce RT-ul de la început și până la sfârșit.

Acest Ghid al Exploratorului vă poartă într-o călătorie

BUNĂ PRACTICĂ

În acest ghid, termenul de bună practică - în loc de cea mai bună practică - este folosit pentru a recunoaște faptul că o Rețea Tematică operează într-un mediu complex și că ceea ce funcționează într-un anumit context ar putea să nu funcționeze în altul. Pentru o mai bună înțelegere a noțiunii, consultați Cynefin Framework:

www.youtube.com/watch?v=epXqgrm2hs4

prin cronologia RT-ului dvs., de la stadiul de concept (prefinanțare) până la post-execuție (post-finanțare).

Puteți explora acest ghid de la început până la sfârșit sau puteți să vă concentrați pe subiecte specifice de care aveți nevoie. Inspirați-vă din exemplele de bună practică prezentate și urmați linkurile pentru mai multe informații și idei.

"Aceste abordări și metode nu sunt precum o mâncare gata ambalată pe care o cumperi de la supermarket pentru a o încălzi mai târziu într-un cuptor cu microunde: ci sunt mai degrabă gătită din materii prime special selectate pentru a se potrivi unei ocazii. Varietatea și accesibilitatea ingredientelor oferă posibilitatea de a crea noi rețete cu ingrediente adăugate în cursul preparării, pentru a obține amestecuri unice, combinații și invenții noi!"

Chambers (2017) p91.

Can We Know Better? Reflections for Development, Practical Action Publishing

BUCURAȚI-VĂ DE CĂLĂTORIE ȘI NU ÎNCETAȚI NICIODATĂ SĂ EXPLORAȚI!

2. ABORDAREA MULTI-ACTOR

CE ESTE AMA ÎNTR-O REȚEA TEMATICĂ?

AMA aduce împreună oameni cu competențe unice și complementare din știință și practică, care să lucreze împreună pentru a genera informații / rezultate gata de pus în practică de către agricultori sau silvicultori, pe o anumită temă din cadrul cercetării și inovării agricole.

Construirea relațiilor durabile între organizații și indivizi este, prin urmare, cheia succesului pentru AMA. Colaborarea dintre toți actorii proiectului este esențială pentru combinarea acestor surse diferite de cunoștințe, experiență și perspective.

RT are scopul de a genera soluții bazate pe practică pentru provocările actuale cu care se confruntă fermierii, silvicultorii și alți utilizatori, dezvoltând soluții la scară locală, regională sau națională.

Un alt punct important pentru AMA este reprezentat de existența unui intermediar/

facilitator al cărui rol este de a maximiza contribuțiile tuturor actorilor și de a menține RT funcțională ca un ecosistem dinamic de învățare și generare a cunoștințelor. Într-o Rețea Tematică, AMA este pusă în aplicare pe două niveluri:

1. La **nivel de consorțiu**, cu formarea unei AMA a RT care implică toți actorii relevanți pentru scopul RT-ului, de exemplu, consultanți, cercetători, organizații agricole și forestiere.
2. La **nivel de implementare a proiectului**, unde activitățile proiectului se învârt în jurul ideii de implicare directă a utilizatorilor pentru a crea cunoștințe gata de pus în practică și pentru a asigura însușirea acestor cunoștințe de către utilizatorii implicați direct în RT, precum și diseminarea și exploatarea rezultatelor către comunitățile agricole și forestiere.

Pe măsură ce proiectul dumneavoastră este dezvoltat, se formează un parteneriat între membrii consorțiului. Pentru a vă asigura că RT abordează nevoile utilizatorului, este esențială facilitarea implicării utilizatorilor în cadrul parteneriatului pentru AMA, pentru a maximiza absorbția și exploatarea rezultatelor dvs. Această secțiune descrie elementele cheie pe care trebuie să le luați în considerare atunci când proiectați AMA pentru Rețeaua dvs. Tematică.

2.1. TEMA UNUI RT

Cum să alegeți tema potrivită pentru a începe?

RT se concentrează asupra nevoilor imediate din sectorul agricol sau forestier. Temele sunt identificate ca răspuns la o nevoie reală a utilizatorilor din teren, sau ca un subiect pentru care colectarea sau crearea de cunoștințe emergente în domeniu este relevantă pentru abordarea provocărilor actuale.

Temele pot fi legate de dezvoltarea și inovarea produselor sau a sectoarelor sau pot fi transversale; pot fi despre modificările de politici pentru a răspunde nevoilor emergente sau despre noile procese și relații din cadrul lanțului de aprovizionare.

La elaborarea propunerii de proiect, tema (temele) cheie care răspunde nevoilor utilizatorilor ar trebui să fie concepută de întregul consorțiu, incluzând în mod direct fermierii și silvicultorii ca utilizatori și beneficiari

ai cunoștințelor din RT.

Prin urmare, fermierii sau organizațiile de fermieri trebuie să facă parte din consorțiu în calitate de parteneri de proiect. Aici se pot consulta și apoi elabora studii de piață pentru a se asigura că tema este adecvată scopului. Prin urmare, Rețeaua dumneavoastră Tematică va dezvolta un obiectiv clar și se va concentra pe tema pe care trebuie să o abordați, în funcție de nevoile utilizatorilor vizați.

Totuși, subiectul dumneavoastră ar trebui să fie flexibil și receptiv la nevoile, așteptările și experiențele în schimbare ale fermierilor și ale silviculturilor. Un instrument esențial pentru a facilita acest lucru este includerea unei reflecții periodice și a feedback-ului consorțiului pentru a îmbunătăți funcționalitatea Rețelei și pentru a defini traiectoria acesteia.

“În faza noastră de conceptualizare am avut reprezentanți ai organizațiilor fermierilor, precum și alți actori, cu legături directe cu părțile interesate.”

SKIN
SHORT SUPPLY CHAIN KNOWLEDGE
AND INNOVATION NETWORK

TEMA REȚELELOR TEMATICE

Lista de mai jos prezintă categoriile de teme ale RT finanțate și ale RT ale căror exemple de bune practici au fost incluse în Ghidul Exploratorului. Pentru mai multe informații despre RT finanțate precum și o listă actualizată accesați:

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematic-networks-%E2%80%93-closing-research-and>

SOLURI

- ☞ **BEST4SOIL:** Stimularea celor mai bune 4 practici pentru sănătatea solului în Europa

APĂ, NUTRIENȚI ȘI DEȘEURİ

- ☞ **FERTINNOWA:** Transferul tehnicilor inovative pentru utilizarea durabilă a apei în culturile fertirigate
- ☞ **NUTRIMAN:** Rețeaua tematică de gestionare și recuperare a nutrienților

SISTEME DE CULTURĂ DURABILE

- ☞ **PANACEA:** O rețea tematică pentru proiectarea căilor de pătrundere a culturilor agricole nealimentare în agricultura europeană
- ☞ **BIOFRUITNET:** Stimularea inovării în producția de fructe ecologice prin rețele puternice de cunoaștere

SISTEME DE PRODUCȚIE ANIMALĂ

- ☞ **EuroDairy:** O rețea tematică la nivel european care sprijină un viitor durabil pentru producătorii de produse lactate din UE
- ☞ **4D4F:** Decizii pentru fermieri bazate pe date privind produsele lactate
- ☞ **SheepNet:** Schimbul de expertiză și experiență referitoare la productivitatea ovinelor
- ☞ **EU PiG:** Grupul UE pentru inovarea creșterii porcinelor
- ☞ **BovINE:** Rețeaua de inovare a cărnii de vită și creșterii bovinelor din Europa

SĂNĂTATEA ANIMALELOR

- ☞ **DISARM:** Diseminarea soluțiilor inovatoare pentru managementul rezistenței la antibiotice
- ☞ **EuroSheep:** Rețeaua europeană pentru schimbul interactiv și inovator de cunoștințe privind sănătatea și nutriția animalelor între actorii din industria creșterii ovinelor și părțile interesate
- ☞ **HENNOVATION:** Inovarea bazată pe practică, susținută de actori științifici și de actori de piață din sectorul creșterii găinilor ouătoare și din alte sectoare ale creșterii animalelor

SĂNĂTATEA PLANTELOR

- ☞ **WINETWORK:** Rețeaua pentru schimbul și transferul de cunoștințe inovatoare între regiunile viticole europene pentru

a crește productivitatea și durabilitatea sectorului

- ☞ **SMARTPROTECT:** Agricultură SMART pentru culturi inovatoare de legume

BUNURI PUBLICE

- ☞ **HNV-link:** Agricultura cu valoare naturală ridicată: învățare, inovare și cunoaștere

ABORDĂRI ECOLOGICE ȘI BIO

- ☞ **OK-Net-Arable:** Rețea de Cunoștințe în domeniul Ecologic și al terenului arabil
- ☞ **CERERE:** Renașterea Cerealelor în Europa Rurală: încorporarea diversității în sistemele alimentare ecologice cu consum redus de energie
- ☞ **AFINET:** Rețele de inovare agro-forestieră
- ☞ **Inno4Grass:** Spațiu comun de inovare pentru productivitatea durabilă a pășunilor în Europa
- ☞ **OK-Net Ecofeed:** Rețea de cunoștințe privind hrana organică pentru animale mono-gastrice

DINAMICA ȘI POLITICILE RURALE

- ☞ **NEWBIE:** Modele de afaceri pentru inovare, antreprenoriat și reziliență în agricultura europeană

LANȚURI VALORICE

- ☞ **SKIN:** Rețeaua de cunoștințe și inovare a lanțului de aprovizionare scurt
- ☞ **INCREDIBLE:** Rețele de inovare a lemnului de plută, rășinilor și produselor alimentare din bazinul mediteranean
- ☞ **ENABLING:** Îmbunătățirea noilor abordări în rețelele bio locale de inovare pentru dezvoltare

TRANSFORMARE DIGITALĂ

- ☞ **SMART-AKIS:** Sistemele europene de cunoaștere și inovare agricolă (AKIS) pentru cercetarea bazată pe inovare în tehnologia agriculturii inteligente
- ☞ **4D4F:** Decizii pentru fermieri bazate pe date privind produsele lactate

SISTEME DE CUNOAȘTERE ȘI INFORMARE

- ☞ **AgriSpin:** Spațiu pentru inovare agricolă
- ☞ **EURAKNOS:** Conectarea rețelelor tematice ca rezervoare de cunoștințe: către un sistem european open-source de inovare a cunoștințelor agricole

2.2. REȚEAUA TEMATICĂ MULTI-ACTOR

Rețeaua Tematică Multi-Actor este un parteneriat între actori-cheie care împărtășesc o provocare sau oportunități comune pe o anumită "temă" agricolă sau forestieră și au capacitatea, motivația și o nevoie comună să colaboreze pentru a găsi soluții practice bazate pe cunoștințele existente.

Într-o RT, acești parteneri trebuie să provină din cel puțin trei state membre ale UE (SM) și dintr-o varietate de organizații, de exemplu organizații de consultanță, cercetare și organizații ale fermierilor, precum și întreprinderi, educație, ONG-uri, administrație și organisme de reglementare, toate cu cunoștințe și expertiză complementară diferite, dar importante și necesare pentru a soluționa probleme.

Formarea consorțiului s-ar putea să vi se pară destul de descurajantă. Este posibil să aveți multe întrebări cu privire la modul de formare și de optimizare al consorțiului pentru a putea rezolva problemele / nevoile cu pricina, cum ar fi: "Care sunt principalii actori și părțile interesate pentru această temă?" și „Cum știm care este combinația potrivită de actori pentru tema pe care dorim să o abordăm?” Să explorăm împreună aceste întrebări.

Care sunt principalii actori ai sistemului de cunoaștere și inovare agricolă care vor fi implicați în rețeaua mea?

Un sistem de cunoaștere și inovare agricolă (AKIS) este întregul sistem de schimb de cunoștințe între persoane și organizații dintr-un stat membru sau regiune. AKIS include practica agricolă, întreprinderile, autoritățile și cercetarea.

Un punct bun de plecare este efectuarea unei analize de rețea la începutul proiectului, cu scopul de a identifica toți actorii AKIS implicați, precum și oportunitatea aferentă pe care RT dorește să o abordeze. Efectuarea unei analize de rețea și/sau identificarea actorilor vă va permite să identificați nu numai cine ar trebui să fie implicat, ci și modul în care ar trebui implicați diferiți actori, care nu sunt atât de evidenți, dar esențiali, și pe care s-ar putea să nu îi luați în considerare.

Amintiți-vă, actorii pot fi implicați în moduri diferite și nu toți actorii trebuie să facă parte din consorțiul proiectului pentru a contribui activ la proiect și la rezultatele acestuia. În timp ce partenerii de proiect sunt definiți, pe măsură ce conceptualizați proiectul trebuie să fiți flexibili și deschiși actorilor relevanți care se vor alătura rețelei în orice etapă a proiectului, pe măsură ce tema RT dvs. evoluează.

În contextul proiectelor Orizont 2020, un actor este un "partener care participă activ la activitățile proiectului", în timp ce o parte interesată este o "persoană care exprimă o opinie la un moment dat în timpul proiectului". Prin urmare, actorii au un rol activ în cadrul RT, influențând direcția și rezultatele acesteia; întrucât părțile interesate au o miză în rezultatele RT, ele nu investesc timp și energie în procesul de colaborare.

¹ Van Oost, I. (2015) The multi-actor approach under WP 2016-2017: what's new? State of play of EIP-AGRI and Operational Groups: what outcomes and on-going activities could be useful for the development of proposals:

<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/interactive-innovation-motion-multi-actor-projects-and-thematic-networks-under-horizon-2020>

IDENTIFICAREA ACTORILOR ȘI ANALIZA REȚELEI

Kitul de training dezvoltat de proiectul AgriSpin pentru consilieri privind inovarea prezintă un instrument de analiză a rețelei pentru a identifica diferiți actori implicați într-o inițiativă. Analiza rețelei cartografiază conexiunile necesare, identificând prioritățile pentru consolidarea relațiilor. Detalii despre cum se face o analiză de rețea pot fi găsite aici:

[www.linkconsult.nl/files/Modellen%20\(2014\)/Engels%20\(2014\)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf](http://www.linkconsult.nl/files/Modellen%20(2014)/Engels%20(2014)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf)

Un instrument similar este Net-MAP, dezvoltat pentru a ajuta la înțelegerea și vizualizarea modului în care obiectivele părților interesate funcționează într-un parteneriat MA. Acest instrument ajută la identificarea actorilor implicați în rețea, a modului în care sunt legați între ei, a influenței lor și a obiectivelor lor. Un ghid pas cu pas pentru utilizarea metodei Net-Map poate fi găsit aici:

<http://www.msppguide.org/sites/default/files/tool/net-map-manual-long1.pdf>

Cum să identificăm combinația potrivită de parteneri pentru tema pe care dorim să o abordăm?

Formarea consorțiului de proiect poate începe cu câțiva actori care au un interes specific în tema respectivă, care sunt motivați și implicați, și care pot inspira și susține și alți actori să li se alăture. Acest grup inițial va avea viziunea și responsabilitatea de a oferi o direcție propunerii de proiect. Este esențial ca toți partenerii, inclusiv utilizatorii relevanți și organizațiile utilizatorilor, să fie implicați în scrierea proiectului. Atribuirea rolurilor și împărțirea responsabilităților între parteneri în faza de conceptualizare, în funcție de cunoștințele diferite, dar complementare cu care contribuie fiecare actor vă va ajuta să determinați dacă lipsesc competențe cheie, relații sau capacități esențiale.

Odată ce se formează o rețea inițială, luați în considerare efectuarea unui exercițiu de evaluare a partenerilor, pentru a vă ajuta să determinați dacă parteneriatul este complet. De exemplu, comunicarea profesională este esențială pentru creșterea gradului de conștientizare și pentru a ajunge la un public mai larg și, prin urmare, pentru succesul RT-ului dvs. În cazul în care nimeni din cadrul consorțiului nu are această capacitate și expertiză, includeți și un partener specializat pentru comunicare și implicare în mass-media.

În cele din urmă, concentrați-vă pe realizarea echilibrului între sexe, a diversității etnice și a reprezentării geografice (inclusiv a Europei de Est) în cadrul consorțiului dumneavoastră.

REȚEAUA DVS. TEMATICĂ MA ÎNTRUNEȘTE URMĂTOARELE CARACTERISTICI?

- > Aveți toți o "situație-problemă" sau o oportunitate comună și definită?
- > Sunt toți actorii-cheie implicați în parteneriat? (a se vedea instrumentul de analiză a rețelei de mai sus)
- > Are RT-ul o structură pe mai multe niveluri, luând în considerare nivelul local, național, trans-regional și la nivelul UE, de la început până la sfârșit, pentru a crea impact la toate nivelurile?
- > Aveți legături dinamice la nivel național/UE și întâlniri periodice pentru a facilita comunicarea la fiecare nivel și coordonarea generală?
 - > Urmați un proces dinamic, precum și un interval de timp stabilit împreună, cu roluri atribuite în mod clar pentru fiecare actor?
- > Ați implicat toți actorii în stabilirea așteptărilor lor pentru un parteneriat bun?
- > Aveți un echilibru corect între femei și bărbați, diversitate etnică și reprezentare geografică?
- > Cum veți rezolva diferențele de putere și conflictele?
- > Cum veți promova procesul de învățare pe durata de viață a proiectului?
- > Cum veți echilibra diferitele abordări (de jos în sus și de sus în jos)?

Adaptat după ghidul MSP:
<http://www.mspguide.org/msp-guide>

Care este dimensiunea ideală a RT-ului meu?

Nu există reguli fixe și rapide cu privire la dimensiunea consorțiului. Aceasta poate depinde de obiectivul RT, de capacitatea partenerilor săi și de bugetul proiectului.

Rețeaua dumneavoastră Tematică ar trebui să fie formată dintr-un grup divers de parteneri care au toți propria lor cultură și istorie instituțională, priorități și moduri de lucru. Prin urmare, este esențial să se investească timp la început pentru a forma consorțiul.

Efectuarea de exerciții de team building pentru a colabora, a genera încredere, a implica și a responsabiliza oți partenerii din RT este esențială. Investind timp pentru a facilita acest proces de la început, veți îmbunătăți contribuția fiecărui partener în cadrul RT și veți crește funcționalitatea RT-ului dumneavoastră spre a deveni o rețea sănătoasă și activă, pe tot parcursul proiectului. O parte din acest proces ar trebui să includă un memorandum co-creat sau coduri de conduită convenite de toți partenerii, cu privire la modul de lucru cel mai eficient, menținerea exercitării atribuțiilor, motivației și energiei pe toată durata de viață a RT (acest lucru va fi abordat mai în detaliu în secțiunea 3).

În vederea unei munci eficiente în echipă, în mai multe RT-uri, este numit un facilitator profesionist pentru a simplifica comunicarea între parteneri.

Intermedierea este o abilitate care ar trebui identificată, iar partenerii de proiect să fie selectați în consecință. Partenerul principal poate fi coordonatorul proiectului, în timp ce un alt partener este facilitatorul desemnat care facilitează interacțiunile dintre parteneri și, eventual, între parteneri și alți actori.

2.3. ELABORAREA STRATEGIEI DE IMPLICARE A UTILIZATORILOR

Strategia de implicare a utilizatorilor este esențială pentru optimizarea schimbului de cunoștințe și pentru asigurarea însușirii și exploatarea rezultatelor.

Cum mă asigur că RT-ul meu răspunde nevoilor utilizatorilor?

RT-ul dumneavoastră își propune să adune cunoștințele și cele mai bune practici existente pe o temă aleasă, să faciliteze utilizarea acestora de către fermieri, silvicultori și consilieri și să dezvolte materiale ușor de înțeles, cum ar fi fișe de informații într-un format comun și materiale audiovizuale¹.

Acest lucru creează o oportunitate imensă pentru a gândi și acționa în mod creativ, dar necesită, de asemenea, o înțelegere clară a celor mai accesibile, adecvate și eficiente strategii pentru a spori diseminarea, asimilarea și exploatarea cunoștințelor RT-ului dvs.

"La începutul SheepNet am definit principalele subiecte de interes ale părților, asigurând în acest fel o implicare integrală. Părțile interesate și utilizatorii au fost contactați în timpul fazei de conceptualizare. I-am consultat prin întâlniri de studiu!"

¹ EIP-Agri (2016) Thematic Networks under Horizon 2020 Compiling knowledge ready for practice:
<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-thematic-networks-under-horizon>

LEGĂTURA CU GRUPURILE OPERAȚIONALE

Obiectivul principal al rețelei EuroDairy a fost de a răspândi inovarea și cele mai bune practici la nivel transfrontalier. Un obiectiv secundar a fost demonstrarea și testarea eficacității unei abordări interactive a dezvoltării și diseminării practicilor inovatoare.

O măsură-cheie în cadrul conceptului Parteneriatului European pentru Inovare este înființarea unor Grupuri Operaționale multi-actor (GO), finanțate prin programe regionale de dezvoltare rurală.

EuroDairy a fost responsabilă cu furnizarea a 42 de GO-uri afiliate legate de produse lactate care dezvoltă inovații bazate pe practică, conectând astfel măsurile din cadrul EIP (RT) cu cele din cadrul Dezvoltării Rurale (GO). Puteți citi mai multe despre acest lucru aici:

<https://eurodairy.eu/media/1944/d22-dairy-related-operational-groups.pdf>

Cine sunt utilizatorii rezultatelor RT-ului meu?

Utilizatorii implementează sau sunt inspirați de cunoștințele create în cadrul RT-ului dvs., ceea ce îi va determina să înceapă studiul individual mai amănunțit. Deceniile de cercetare în domeniul inovării agricole au arătat că deciziile de adoptare a unei idei noi la fermă sunt complexe și neliniare.

Modelul interactiv de inovare (promovat de Strategia UE O2020) subliniază că inovarea se realizează prin procese de învățare colaborativă cu o serie de actori AKIS, iar acest proces interactiv oferă soluții bazate pe practică la provocările reale cu care se confruntă zilnic fermierii (sau silvicultorii)¹.

Evaluarea nevoilor utilizatorilor și a locului în care se află va fi la baza strategiei dumneavoastră de implicare, comunicare, diseminare și exploatare. De exemplu, utilizatorii incluși ca parteneri de consorțiu pot recomanda strategii și canale pentru o implicare mai largă a utilizatorilor, pentru a maximiza impactul cunoștințelor dvs.

În plus, fermele sunt sisteme complexe, cu diferite subsisteme/elemente și ecosisteme interconectate. Pentru a aborda această complexitate și a lua în considerare interconexiunile, recunoscând în același timp că bunele practici depind de context, trebuie să aveți o abordare sistemică. Această evaluare ar trebui efectuată în faza de conceptualizare sau ca prima etapă a executării proiectului dvs.

¹ SCAR, EU (2015) Agricultural knowledge and innovation systems towards the future – a foresight paper. *Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), Collaborative Working Group AKIS, Brussels.*

CARACTERISTICILE NEVOILOR UTILIZATORILOR ÎN RT-URILE EXISTENTE

FERMIERI / SILVICULTORI

- ☞ Cunoștințe actualizate și adaptate contextului și nevoilor specifice (de exemplu, videoclipuri, fișe informative).
- ☞ Informațiile furnizate ar trebui să fie inteligibile și ușor de pus în practică (de exemplu concrete și practice/aplicabile).
- ☞ Succesul soluțiilor ar trebui să fi fost dovedit/demonstrat în domeniu.
- ☞ Întrucât lipsa de timp reprezintă o barieră majoră în calea dobândirii de cunoștințe de către agricultori, cunoștințele "gata de utilizare" ar trebui să fie ușor accesibile.

CONSILIERII

- ☞ Ar trebui să fie în măsură să răspundă nevoilor de cunoștințe ale fermierilor, să facă schimb de informații, să faciliteze conexiunile între actori, să promoveze învățarea și diseminarea și să explice cunoștințele teoretice în termeni practici.
- ☞ Furnizează soluții specifice, locale pentru o anumită afacere și probleme tehnice care necesită adesea cunoștințe personalizate.

Cum vă implicați utilizatorii RT pentru a optimiza schimbul de cunoștințe?

Partajarea, co-crearea și schimbul de cunoștințe în cadrul rețelei dumneavoastră include dialogul continuu și activități între utilizatorii și membrii consorțiului, pentru a le permite tuturor să influențeze direcția și rezultatele schimbului de cunoștințe din cadrul RT. Implicarea utilizatorilor dincolo de rețeaua dumneavoastră este, de asemenea, o strategie cheie pentru a crea un impact mai mare al schimbului de cunoștințe. Utilizatorii noi din afara rețelei, care nu au fost implicați direct în schimbul de cunoștințe, au adesea nevoie să observe contextul în care au fost generate cunoștințele și, prin urmare, să reflecte asupra modului în care acestea se pot aplica situației lor.

Direcțiile noastre de schimb de cunoștințe (figura de mai jos) ilustrează principalele mecanisme prin care puteți colecta, partaja și prezenta cunoștințele RT gata de pus în practică pentru cât mai mulți utilizatori posibil. Direcțiile de schimb de cunoștințe evidențiază faptul că în interiorul și în exteriorul RT-ului dumneavoastră există două mecanisme directe și unul indirect. Direcția

1 este sursa de cunoștințe colectate direct și activ, implicând toți utilizatorii și actorii AKIS din rețeaua dvs.

Cunoștințele Rețelei dumneavoastră Tematice sunt generate prin schimb, co-învățare și co-creare. Aceste cunoștințe sunt apoi colectate sau "recoltate" pentru diseminare și exploatare ulterioară prin direcțiile 2 și 3.

Direcția 2 implică multiplicarea cunoștințelor RT de către membrii rețelei, către noi/alți utilizatori. Direcția 3 reprezintă un alt pas și implică prezentarea și dispersarea cunoștințelor către utilizatorii noi prin diverse instrumente (recomandare: clipuri video și podcast-uri) sau de către actori care nu sunt direct implicați în rețea.

Scopul acestui cadru este de a vă ajuta să identificați și să reflectați asupra celor mai accesibile și adecvate strategii de schimb de cunoștințe pentru RT. Ar trebui să aspirați să utilizați toate cele trei căi pentru a colecta, partaja și prezenta, dar capacitatea dumneavoastră de a face acest lucru va depinde de contextul RT, tema (temele), obiectivele utilizatorilor, precum și timpul, bugetul și capacitatea RT. Utilizarea direcțiilor de schimb de cunoștințe pentru a compara oportunitățile RT cu toate direcțiile posibile ar trebui să vă ajute să identificați cel mai bine locul în care să vă concentrați atenția pentru a crea un impact cât mai mare.

- ☞ **Direcția 1 – Generare:** Procesul iterativ de învățare și co-creare a cunoștințelor între utilizatorii care acționează direct în rețea, și colectarea acestora pentru a le partaja și a le prezenta prin următoarele direcții.
- ☞ **Direcția 2 – Multiplicare:** Mărirea volumului de cunoștințe din rețea pentru noi/alți utilizatori din afara rețelei prin partajarea de către membrii rețelei.
- ☞ **Direcția 3 – Dispersarea:** Diseminarea cunoștințelor din rețea către noi/alți utilizatori din afara rețelei, efectuată de către alte părți interesate care nu au fost implicate direct și activ în rețea.

Pentru a atinge cele trei obiective de generare, multiplicare și dispersare a cunoștințelor, trebuie să implementați o AMA personalizată, care permite celor trei direcții să se completeze reciproc și, în mod ideal, să interacționeze între ele. RT-urile anterioare oferă o perspectivă largă cu privire la modul de proiectare

REȚELE DE INOVARE BAZATE PE PRACTICĂ

Partenerii proiectului au concluzionat că rețelele inovative de succes bazate pe practică depind de acești factori-cheie:

- ☞ participarea activă a actorilor relevanți,
- ☞ intermedierea profesională,
- ☞ resurse moderate
- ☞ accesul la expertiza relevantă

Hennovation a încurajat actorii să colaboreze pentru a realiza abordări orientate spre practică, concentrându-se și investind într-un facilitator profesionist. Acest lucru este esențial pentru funcționarea RT ca un ecosistem de partajare, învățare și co-creare a cunoștințelor. Aruncați o privire peste abordarea Hennovation și reflectați asupra proceselor de facilitare pe care le puteți aplica pentru a maximiza schimbul de cunoștințe în Direcția 1:

<https://hennovation.eu/results/index.html>

DIRECȚII ÎN SCHIMBUL DE CUNOȘTINȚE

	DIRECȚIA 1: GENERAREA	DIRECȚIA 2: MULTIPLICAREA	DIRECȚIA 3: DISPERSAREA
INSTRUMENTE	<ul style="list-style-type: none"> Rețelele existente ale fermierilor sau forumurile online, de ex. Asociația Fermieri Inovatori și Pășunile pentru o Viață Plimbări, testări și demonstrații ale fermierilor și alte activități de comunicare de la egal la egal Târguri și evenimente de inovare Grupuri de discuții și zile de studiu pentru fermieri Campionate, concursuri și competiții 	<ul style="list-style-type: none"> Buletine informative/articole/studii de caz trimise noilor utilizatori finali din organizațiile de fermieri Zile pe teren/plimbări la fermă/grupuri de discuții găzduite de membrii consorțiului Seminarii cu campioni/ambasadori/influenceri/ concursuri/premii pentru aplicarea rezultatelor 	<ul style="list-style-type: none"> Videoclipuri, podcast-uri, webinarii, biblioteci de cunoștințe despre istoricul învățării, studii de caz ale celor mai bune practici Fișe informative, buletine informative, presă/media, info-grafice Prezentări, postere la conferințe, ferme demonstrative Traininguri de susținere pentru consilieri, noi utilizatori finali etc.
PROVOCĂRI	<ul style="list-style-type: none"> Necesitatea de trasare a contextului și potențialului de informare pentru cunoștințe care nu sunt întotdeauna transferabile Fermierii care nu doresc să împărtășească informații Concurența dintre fermieri sau neîncrederea în RT Capacitatea RT de a implica cât mai mulți utilizatori posibil – consumă timp, costă și nu poate ajunge la toată lumea Necesitatea unei strategii diferite pentru rețelele fără Grupuri Operaționale 	<ul style="list-style-type: none"> Credibilitatea actorilor din Rețea și încrederea acordată de noii utilizatori finali – implicând cât mai mulți actori cu puțință În cazul în care multiplicarea rezultatelor ajunge la nivel național, limba poate fi o provocare Fermierii vor avea adesea nevoie de timp pentru a procesa și adapta o nouă practică la fermele lor – pot ambasadorii utilizatorilor din RT să ofere spațiu pentru a facilita acest lucru? 	<ul style="list-style-type: none"> Apatie în implicarea utilizatorilor finali. Zonele izolate pot fi adesea neglijate și fără acces la informații.
BUNE PRACTICI	<ul style="list-style-type: none"> Toți utilizatorii finali identifică provocările pe care RT le va aborda Facilitarea profesională este esențială pentru implicarea utilizatorilor în definirea problemelor și validarea soluțiilor Crearea de legături puternice cu rețelele naționale existente și interacțiunea cu GO Să se vizeze utilizatorii finali din regiunile care abordează aceleași probleme pentru a facilita nevoile comune. Fiți creativi și deschiși la potențiale realizări și inovații în domeniul schimbului de cunoștințe – de la semințe noi până la noi relații de lucru. 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicare și relații față în față la fermă (de la egal la egal) Susținătorii/ambasadorii/influencerii din cadrul RT partajează informațiile cu noi utilizatori. Folosirea videoclipurilor și podcasturilor pentru a da viață poveștii RT și celor mai bune practici. Cele mai bune practici "de piață" pe rețelele sociale prin intermediul organizațiilor de fermieri. Utilizarea presei agricole / mass-media pentru a multiplica audiența. Traducerea în cât mai multe limbi și folosirea unui limbaj ușor de înțeles 	<ul style="list-style-type: none"> Traducerea practicilor în mai multe limbi Gândiți de la bun început: se potrivește ceea ce faceți cu obiectivul comun? Apoi schițați proiectul în jurul acestei idei Utilizarea de medii multiple – în special studii de caz video, podcasturi efectuate de utilizatorii finali Utilizarea factorilor-cheie în comunitățile de utilizatori finali Un exemplu bun: Cunoștințe Agricole Ecologice Utilizați parteneriatele GO/AMA ca distribuitori. Implicarea autorităților de management a planurilor Politicii Agricole Comune (PAC) Utilizarea rețelelor naționale PAC
MONITORIZAREA IMPACTULUI	<ul style="list-style-type: none"> Inovații „suficient de bune” pentru a fi mutate la Direcția 2 Analize care arată interacțiunea/comunitatea de practică 	<ul style="list-style-type: none"> Impactul factorilor de decizie asupra legilor naționale, a instrumentelor financiare. Măsurarea social media - numărul de urmăritori, re-tweet-uri, like-uri, interacțiuni Evaluati impactul față în față, de la egal la egal și pledoariile din partea rețelei către utilizatorii finali 	<ul style="list-style-type: none"> Cât de mult sunt respectate bunele practici? A contribuit RT la modificări de politică? Feedback către generatorii de cunoștințe (Direcția 1) prin intermediul unor noi studii de caz, sondaje și consultări ale utilizatorilor, la fermă Schimbarea sau influențarea tendințelor

a proceselor de implicare a utilizatorului în Direcția 1 și puteți găsi mai multe exemple în seturile de bune practici furnizate.

Procesele de colaborare cu și între utilizatori, inclusiv schimbul de la egal la egal, sunt cele mai eficiente strategii pentru a ajuta la exploatarea noilor practici la fermă. Unii fermieri din întreaga Europă adoră să călătorească și să întâlnească noi fermieri și să împărtășească idei, dar majoritatea fermierilor au, de asemenea, propriile lor comunități și resurse de cunoștințe și informații, cunoscute sub numele de micro-AKIS cu alți fermieri, consilieri și canale de rețea din localitatea lor.

Prin urmare, partajarea directă, învățarea și co-crearea de cunoștințe, care este utilizată de Direcția 1, nu este posibilă pentru fiecare utilizator. Strategia

dumneavoastră de schimb de cunoștințe trebuie să colecteze informațiile generate și să le distribuie pentru a ajunge la noi utilizatori prin folosirea mijloacelor digitale de schimb de cunoștințe – aducând la viață crearea de cunoștințe pentru utilizator printr-un videoclip sau un podcast. Utilizarea tuturor celor trei direcții va crea atât profunzime, cât și un spațiu larg pentru schimbul de cunoștințe al RT-ului dvs., ajungând la mult mai mulți utilizatori și creând un impact mai mare.

Tabelul de mai sus reunește instrumentele, provocările, cele mai bune practici și metodele de monitorizare a impactului, identificate de experții în comunicare și diseminare din cadrul RT-urilor pentru direcțiile de urmat în schimbul de cunoștințe.

REȚELE DE INOVARE INTER-REGIONALE

Rețelele Inter-regionale de Inovare (iNet-uri) sunt instrumentul de bază al proiectului INCREDIBLE de promovare a cunoștințelor privind produsele forestiere nelemnoase din bazinul mediteraneean. Aceste rețele încurajează crearea, colectarea, generarea și difuzarea cunoștințelor relevante tehnologice, economice, inovatoare și de cercetare legate de principalele lanțuri valorice relevante. iNet-urile implementează procese de transfer de cunoștințe bazate pe inovare.

Într-un iNet, actorii din diferite regiuni sunt reuniți, pentru a discuta provocările cu care se confruntă și pentru a explora potențialele soluții. Uneori, părțile interesate își vor da seama că participanții dintr-o altă regiune (sau lanț valoric) ar fi putut dezvolta soluții la anumite provocări, de exemplu o tehnică de recoltare mai rafinată sau un protocol pentru controlul calității. Aceste cunoștințe pot fi apoi

transferate între regiuni (sau lanțuri valorice).

Această abordare participativă utilizată de INCREDIBLE a creat pentru părțile interesate oportunități de a interacționa și de a discuta, de a face schimb de experiență, de a învăța unii de la alții, precum și de a co-crea cunoștințe. Pentru a sprijini facilitarea interacțiunilor cu iNet-urile și cu părțile interesate, proiectul a creat o Comunitate de Practică (COP). Această COP este o platformă în care intermediarii inovării din toate cele cinci iNet-uri se întâlnesc, împărtășesc experiențe și discută abordări pentru următorii pași.

Pentru mai multe informații, consultați manualul iNets și lecțiile învățate despre facilitarea inovării:

<https://www.incredibleforest.net/content/inets-manual-deliverable-t1-0>

<https://www.incredibleforest.net/content/facilitating-innovation-nwfps-lessons-learn-d-14>

SPIRALA INOVĂRII

Proiectul AgriSpin a promovat Spirala Inovării pentru a ilustra diferitele etape ale proceselor de co-creare din cadrul Direcției 1.

Procesul de co-creare nu este un proces liniar de la A la B și, prin urmare, este prezentat ca o spirală. Spirala constă în mai multe etape, iar procesul de co-creare începe cu o idee inițială. Aceasta poate proveni de la o persoană sau dintr-un grup. Când au loc discuții despre această idee, i-ar putea inspira și pe alții. Se dezvoltă astfel o rețea informală. Mai devreme sau mai târziu, această rețea are tendința să se deplaseze spre acțiune.

Apoi începe etapa de PLANIFICARE. Activitățile sunt împărțite și rețeaua încearcă să dobândească spațiu pentru a lucra la idee. Având acest spațiu, se poate experimenta și dezvolta o practică, care pare să funcționeze. Acest lucru ar trebui să convingă părțile interesate să se îndrepte către realizarea inițiativei.

Când va avea succes, noua practică se va disemina altora, care o vor imita. Atunci când noua practică devine o practică comună, procedurile sunt adaptate acestora și devin integrate în structura reglementărilor și a societății.

Informații detaliate privind modul de utilizare al acestei spirale pentru analiza proceselor de inovare:

<https://linkconsult.nl/en/gereedschap/modellen>

GRUPURI DE ACȚIUNE ALE FERMIERILOR

Scopul rețelei EuroDairy a fost de a îmbunătăți viabilitatea și durabilitatea producției de lapte în Europa. Proiectul a adoptat abordarea interactivă a Parteneriatului European pentru Inovare, punând fermierii în centrul inovării bazate pe practică, adaptând și dezvoltând cunoștințe științifice noi și existente pentru a produce soluții aplicabile, care pot fi apoi partajate în întreaga rețea.

În Regatul Unit, au fost înființate 5 grupuri de acțiune pentru fermieri pentru a reduce dependența de antimicrobiene, pe baza abordării metodologice stabile a Școlii pentru Învățarea Experimentală Comună:

<https://core.ac.uk/download/pdf/269158685.pdf>

Aceste grupuri co-creează o serie de planuri de acțiune pentru a reduce nevoia și utilizarea antimicrobienele în exploatare. Grupurile sunt formate din 5-8 ferme cu câte 1-3 fermieri din fiecare fermă care participă la fiecare întâlnire.

Structura întâlnirilor a fost centrată în jurul unei plimbări la fermă, unde fermierul-gazdă își prezintă ferma, accentul fiind pus pe tratamentele împotriva bolilor, prevenirea și utilizarea antimicrobienele. Pentru mai multe informații cu privire la această abordare:

<https://www.agricology.co.uk/field/blog/farmer-led-policy-leading-way-reducing-antibiotic-use-farm>

Cum vă dezvoltați planul de diseminare și exploatare?

Planul dumneavoastră de comunicare, diseminare și exploatare ar trebui să includă indicatori-cheie de performanță (ICP), dar să aibă și flexibilitatea de a răspunde oportunităților neașteptate care apar pe parcursul dezvoltării RT.

Există adesea o anumită suprapunere între activitățile de diseminare, exploatare și comunicare. Un exemplu ar fi utilizarea ghidurilor existente cu privire la modul de elaborare a unui plan strategic de comunicare.

De exemplu "Valorificarea la maximum a proiectului O2020: Stimularea impactului proiectului dumneavoastră prin comunicare, diseminare și exploatare eficientă"¹ și un webinar de 60 de minute "Antrenament de comunicare pentru a crește impactul comunicativ al proiectelor dvs..."²

Manualul online Orizont 2020 oferă, de asemenea, perspective pentru elaborarea planului de diseminare și exploatare:

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/dissemination-of-results_en.htm

¹ <https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/EU-IPR-Brochure-Boosting-Impact-C-D-E.pdf>

² <https://ec.europa.eu/easme/en/news/60-minute-workout-increase-impact-communication-your-project-webinar>

DIFERENȚA DINTRE COMUNICARE, DISEMINARE ȘI EXPLOATARE

Comunicarea despre proiecte este un proces strategic planificat, care începe de la lansare și continuă de-a lungul vieții RT-ului dumneavoastră, care vizează **promovarea acțiunilor proiectului și a rezultatelor sale**. Comunicarea necesită măsuri strategice și specifice pentru comunicarea cu privire la (i) acțiune și (ii) la rezultatele proiectului vis-a-vis o multitudine de **publiciști**, inclusiv mass-media, public, potențiali utilizatori - care se angajează bilateral în comunicare. **Comunicarea are ca scop informarea și promovarea proiectului, a rezultatelor și succesului acestuia.**

Diseminarea se concentrează pe **schimbul de cunoștințe și rezultate, cu scopul de a permite altora să utilizeze și să preia aceste rezultate,**

maximizând astfel impactul RT. Scopul diseminării este de a descrie și împărtăși rezultatele și de a asigura **disponibilitatea acestora pentru alții** - accentul este pus pe promovarea rezultatelor (încercați să evitați utilizarea comunicării în legătură cu definirea D&E - devine confuz!).

Exploatarea se referă la **utilizarea rezultatelor, utilizarea concretă a rezultatelor** în alte activități, dincolo de acțiunea inițială în cauză - dezvoltarea, crearea și comercializarea unui produs sau proces, crearea și furnizarea unui serviciu, sau prin activități de standardizare. Acest lucru nu se limitează la utilizarea comercială.

(Sursă: EC Research & Innovation Participant Portal Glossary/ Reference Terms)

UTILIZAREA MIJLOACELOR DE COMUNICARE TIP SOCIAL MEDIA PENTRU PROIECTE

EURAKNOS a constatat că RT-urile utilizează o varietate de instrumente și canale de comunicare. Social media este o resursă de comunicare incredibilă, dar prezintă, de asemenea, provocări. Toate informațiile partajate sunt publice, ceea ce înseamnă că pot fi re-postate sau re-tweet-uite de către persoane din afara audienței dvs..

INSTRUMENTE ȘI CANALE DE COMUNICARE FOLOSITE DE RT

% DE RT - CARE FOLOSESC METODE DE COMUNICARE

- ☞ **Cunoașteți-vă audiența:** înainte de a decide ce platforme să utilizați, trebuie să știți pe cine vizați, cum se informează ei și ce platformă (platforme) utilizează.
- ☞ **Cunoașteți-vă platforma:** toate platformele sunt diferite ca funcționalitate, durată de viață, percepție și dimensiune a postărilor. O postare pe Facebook, de exemplu, are o durată de viață de cinci ore față de 24 de minute pe Twitter. Alegeți-vă platforma în consecință.
- ☞ **Alegeți-vă un scop:** toate postările / interacțiunile pe social media trebuie să facă parte dintr-un plan de proiect bine gândit.
- ☞ **Optimizați implicarea:** identificați și țintiți spre influenceri (de exemplu, organizațiile fermierilor), deschideți discuții prin adresarea de întrebări și comentarii care generează alte comentarii.
- ☞ **Folosiți un limbaj adecvat:** asigurați-vă că limba și limbajul sunt adecvate pentru publicul țintă.
- ☞ **Protejați identitatea digitală a proiectului dvs.:** elaborați un proces și un protocol de aprobare a conținutului și asigurați-vă că toți partenerii consorțiului de proiect sunt conștienți de acest lucru și se comportă în consecință.
- ☞ **Fiți precis:** re-citiți orice partajați și fiți critic cu privire la ceea ce (re)partajați.
- ☞ **Fiți responsabil și respectuos:** aderați la deontologia social media, fiți ponderat și transparent pentru a crea credibilitate și încredere.
- ☞ **Cuantificați-vă succesul:** monitorizați și revizuiți în mod regulat rezultatele folosind indicatorii platformei.

3. LUCRÂND EFICIENT CA O REȚEA MULTI-ACTOR

O dată ce consorțiul dumneavoastră se conturează și acordul de grant a fost semnat (felicitări!) trebuie să creați împreună un procedeu de a lucra împreună, într-un mod captivant și interactiv. De-a lungul duratei de viață a proiectului,

parteneriatul dumneavoastră MA va continua să se dezvolte. Construirea unor relații de lucru eficiente necesită timp, în special în cazul în care partenerii sunt îndepărtați din punct de vedere geografic. Caseta de mai jos include lecții învățate din alte experiențe RT.

“La început, am făcut un exercițiu amănunțit. Ceea ce am învățat este să ne acordăm suficient timp pentru a defini toate aceste părți interesate și pentru a le defini rolul în proiect. Am făcut o schemă care menționează dinamica dintre acestea în sarcinile de lucru. În plus, a fost foarte util să facem un tabel cu diferitele tipuri de activități din cadrul proiectului și cu actorii implicați. Este o schemă dinamică, care include mecanismele de feedback de pe durata proiectului, astfel încât să se poată consulta din nou cu părțile interesate și să se modifice proiectul în consecință, dacă este necesar. Mai exact, este vorba de dinamica dintre sarcinile de lucru - ne consultăm și obținem feedback.”

CUM SĂ LUCRAȚI EFICIENT CA UN CONSORȚIU RT?

- ☞ **Crearea unui ecosistem de proiect bazat pe încredere:** Dezvoltarea parteneriatului MA poate fi destul de dificilă, mai ales în cazul în care diverși parteneri provin din mai multe medii, au diverse perspective, priorități și moduri de a lucra. Investiți timp și efort pentru a construi încredere, implicare și pentru a crea un simț de proprietate asupra proiectului către toți partenerii.
- ☞ **Stabilirea unei limbi comune și o înțelegere comună a propunerii de proiect:** Un plan de lucru bine scris, co-creat, care stabilește un limbaj comun și crearea unei înțelegeri mutuale a propunerii de proiect va facilita implicarea, motivația și energia partenerilor pe tot parcursul RT-ului dumneavoastră. De asemenea, gândiți-vă cum ați gestiona schimbarea de personal în cadrul organizațiilor, așteptați-vă ca noi persoane să se alăture pe tot parcursul proiectului.
- ☞ **Stabiliți împreună "regulile jocului":** Partenerii de proiect ar trebui să stabilească și să convină asupra "normelor" privind comunicarea și colaborarea. Aceasta poate asigura faptul că fiecare partener își înțelege scopul și rolul. Acest lucru ar putea fi facilitat, de exemplu, printr-un workshop comun în timpul întâlnirii de lansare.
- ☞ **Stabilirea unui management eficient al RT și a unor procese decizionale transparente și colaborative la nivel de proiect:**

Atunci când sunt implicați mai mulți parteneri, trebuie să se precizeze o procedură clară cu privire la modul în care sunt luate deciziile, care să asigure o guvernare inclusivă, etică și eficientă a RT.

- ☞ **Lăsați loc pentru o monitorizare rațională pe toată durata de viață a proiectului:** Consolidarea acestui parteneriat MA este un proces iterativ, dinamic, care necesită reflecție continuă și rafinament. Sesiunile regulate de reflecție, de exemplu la fiecare reuniune a consorțiului, acordă timp împărtășirii și rafinării procesului MA la nivel de consorțiu. Acest lucru va încuraja un proces de învățare continuu și va ajuta partenerii să își asume responsabilitatea pentru ceea ce trebuie să livreze proiectul. Între reuniunile consorțiului, creați un mecanism pentru a împărtăși provocările cu care vă puteți confrunta, astfel încât alți parteneri să poată învăța din acestea și să vă împărtășească potențiale soluții. Alocați un buget special dedicat resurselor umane și de timp pentru aceste activități încă din faza de scriere a proiectului.

Mai multe detalii despre MAA în EURAKNOS' D2.4 și D3.4:

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D2.4_20200511_Report_on_MAA_in_the_short_medium_and_long_term_of_TNs.pdf

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D3.4_20200430_Report_on_HIKR_MAA.pdf

3.1. FACILITAREA PROCESELOR MA

Utilizarea unui facilitator pentru a sprijini consorțiul, precum și implicarea utilizatorilor este folosită de către RT-uri pentru a "face lucrurile mai ușoare". Facilitarea este un instrument-cheie pentru lucrul cu un grup divers de actori și nu există o soluție simplă la nevoile pe care încercați să le abordați. Un facilitator are o varietate de roluri cruciale în RT-ul dumneavoastră: de la aducerea împreună a actorilor, încurajarea interacțiunii și schimbului de informații, medierea și gestionarea diferențelor, stimularea gândirii libere, precum și crearea de spațiu pentru învățare.

Facilitatorii trebuie să fie capabili să înțeleagă complexitatea parteneriatelor MA. Adoptarea unei atitudini pozitive și active este esențială pentru punerea în scenă și pentru a genera un spațiu în care partenerii să se simtă confortabil și să aibă încredere unii în alții pentru a împărtăși și a discuta provocări, precum și oportunități. Rolul principal al facilitatorului este de a se asigura că toți actorii sunt implicați în proiect și contribuie ori de câte ori este relevant, precum și de a declanșa interacțiuni de-a lungul direcțiilor de schimb de cunoștințe prezentate anterior. Facilitatorii trebuie să fie flexibili și deschiși la minte pentru a reuși să intermedieze.

Facilitatorul trebuie să fie independent de RT dvs. De exemplu: Are facilitatorul dumneavoastră nevoie de o înțelegere aprofundată a situației pentru a face o treabă eficientă? Trebuie ca acesta să fie un specialist tehnic din domeniul temei RT? Deși o înțelegere generală a temei respective este utilă, dacă facilitatorul este un specialist în domeniul tehnic sau al cunoștințelor, acesta ar putea cădea în capcana de a oferi pur și simplu utilizatorilor răspunsuri la întrebările pe care le au, mai degrabă decât de a promova un proces de auto-cercetare, învățare și co-

creare a cunoștințelor relevante pentru utilizator. Dacă aveți experți din domeniul tehnic și al cunoștințelor în cadrul RT, din experiența noastră, facilitatorul nu trebuie să fie unul dintre ei și este benefic ca facilitatorul să fie independent, deoarece așa există mai multă echitate pentru parteneri în acest proces.

GHIDURI DE FACILITARE MA ȘI GHIDURI DE FORMARE

Mai multe RT-uri au elaborat ghiduri de facilitare și seturi de instrumente de formare privind facilitarea acestor procese de învățare și co-creare MA:

- ☞ AgriSpin Training Toolkit:
<https://agrispin.eu/training-toolkit/>
- ☞ Hennovation Practice-led Innovation Networks in agriculture: a guide for Facilitators:
<http://hennovation.eu/facilitating%20practice-led%20innovation/facilitation%20guidelines.html>

COMPETENȚELE UNUI FACILITATOR BUN

- ☞ Înțelegerea contextului și a nevoilor specifice ale utilizatorilor, actorilor și părților interesate, inclusiv a contextului comportamental, social și cultural și a perspectivelor temei.
- ☞ Capacitatea bună de a se conecta cu oamenii și de a conecta persoane.
- ☞ Capacitatea de a consolida cooperarea și colaborarea.
- ☞ Capacitatea de a avea în vedere și de a reflecta asupra procesului – ceea ce trebuie îmbunătățit și momentul în care să se adapteze/utilizeze un instrument diferit.
- ☞ Abordarea pro-activă față de un actor relevant în procesul de inovare – capacitatea de a evalua motivația și de a adapta abordarea bazată pe energie și entuziasm pentru îndeplinirea sarcinilor.
- ☞ Instrumente pentru recunoașterea și monitorizarea modelelor și fazelor rețelei tematice.
- ☞ Flexibilitatea de a reacționa la ceea ce este necesar în momentul unei schimbări în dinamica grupului.
- ☞ Instrumente pentru a reflecta împreună cu RT asupra stării acestuia și a funcției sale.

Adaptat din experiențele AgriSpin Cross Visit:
https://agrispin.eu/wp-content/uploads/2016/11/Cross-Visits_Improved-Methodology-1.pdf

GHIDUL PARTENERIATULUI CU MAI MULȚI ACTORI INTERESAȚI (STAKEHOLDERS)

Aruncați o privire la acest ghid:

http://www.mspguide.org/sites/default/files/case/msp_tool_guide.pdf

Are peste 60 de instrumente de gestionare a proceselor de parteneriat, grupate în șase scopuri:

- ☞ **Conexiunea:** să definească problema și să devină un grup
- ☞ **Limbajul comun:** să înțeleagă problema și să aprecieze puncte de vedere diferite
- ☞ **Divergența:** Lărgirea perspectivelor problemei, identificarea și aprecierea diferențelor
- ☞ **Co-crearea:** Dezvoltarea de opțiuni de abordare a problemei și ajutarea oamenilor să se implice și să colaboreze
- ☞ **Convergența:** Decideți ce idei ar putea funcționa, prioritizați și rafinați ceea ce a fost creat
- ☞ **Angajamentul:** Acord privind acțiunile

4. EXECUTAREA PROIECTULUI

În această etapă a procesului, aveți acum o RT MA bine planificată și o înțelegere profundă a modului prin care puteți stimula simțul de proprietate asupra proiectului în rândul partenerilor consorțiului RT, precum și informații despre cum să lucrați eficient împreună. Următorul pas este să luați în considerare modul în care vă puneți în practică direcțiile de schimb de cunoștințe.

4.1. EVALUAREA ȘI IDENTIFICAREA NEVOILOR UTILIZATORILOR

Identificarea nevoilor utilizatorilor începe în faza de conceptualizare a proiectului, pentru a ne asigura că temele RT se bazează pe necesitatea unor soluții practice reale din partea fermierilor sau a silvicultorilor (a se vedea secțiunea 2.1). Acest proces continuă în etapele inițiale ale execuției proiectului, pentru a alinia în continuare activitățile proiectului la nevoile utilizatorilor.

Cum identificați nevoile și provocările utilizatorilor?

Un RT poate utiliza o varietate de strategii, în funcție de nivelul de participare a utilizatorilor la evaluare. Cu cât este mai mare nivelul de participare al utilizatorilor, cu atât este mai mare asumarea rezultatelor și cu atât este mai mare absorbția rezultatelor RT (a se vedea scara participării pe pagina următoare). Evaluările participative ale nevoilor care implică utilizatorii în elaborarea evaluării, precum și evaluarea în sine, duc la asumarea rezultatelor.

Mai multe RT au optat pentru desfășurarea de seminarii și ateliere de lucru care implică rețele locale sau GO existente pentru a facilita partajarea nevoilor și clarificarea temelor RT și pentru a lucra la soluții.

SEMINARIILE DE LANSARE PENTRU IDENTIFICAREA NEVOILOR UTILIZATORILOR

Coordonatorii Innovation Network (iNet) INCREDIBLE au organizat un seminar de lansare pentru fiecare iNet pentru a adopta un traseu specific pentru a viza mai bine problemele din cadrul fiecărui iNET. Părțile interesate au avut ocazia să propună activități complementare de jos în sus către iNets. În cadrul seminarelor, abordarea propusă a fost adaptată, după caz, în funcție de nevoile iNet. Cinci seminarii au avut loc în Tunisia (uleiuri esențiale), Spania (rășină, ciuperci), Portugalia (nuci) și Italia (plută). Seminariile au avut loc în limba engleză; partenerul local principal a considerat adecvată traducerea în limba locală pentru a depăși posibilele bariere lingvistice pentru părțile interesate participante. Rezultatele seminarului au fost compilate în raportul de sinteză, "Road Map for innovating NWFPs value chains", și traduse în limbile participante. Ce puteți învăța din abordarea INCREDIBLE?

https://incredibleforest.net/sites/default/files/deliverable/files/d_1.3_v2_1.pdf

Alții au optat pentru mai multe exerciții consultative și informative, cum ar fi interviuri față în față, consultări sau chestionare la scară mai largă, utilizând rețele și organizații locale sau regionale de utilizatori.

Informațiile colectate prin aceste procese ar trebui să se reflecte în constatările dumneavoastră, prin folosirea proceselor participative pentru a triangula rezultatele.

IDENTIFICAREA NEVOILOR PRODUCĂTORILOR PRIN INTERVIURI ȘI ATELIERE DE ANALIZĂ COMPARATIVĂ

FERTINNOWA a realizat interviuri cu producătorii la începutul proiectului, pentru a interacționa îndeaproape cu utilizatorii și pentru a defini potențialele nevoi și blocaje în ceea ce privește practicile de gestionare a apei și a nutrienților în sistemele de cultură fertilizate. 371 de producători din întreaga Europă, au fost intervievați folosind un chestionar, rezultând 513 descrieri și evaluări ale sistemelor. În cadrul unui atelier de evaluare ulterior, primele rezultate ale acestor ample consultări a producătorilor au fost prezentate unui public divers de actori, format din producători, organizații ale producătorilor, consilieri, factori de decizie politică, administrații regionale, cercetători, reprezentanți ai industriei etc.

Rezultatele studiului de analiză comparativă au stat la baza implicării ulterioare a celorlalte părți interesate. În cadrul atelierului de analiză comparativă au fost organizate mai multe activități care au facilitat interacțiunea dintre participanți, cum ar fi prezentări de proiecte, sesiuni de lucru, sesiuni de întâlniri față în față și prezentarea tehnologiei. 88 de părți interesate au participat la cea de-a doua zi, care a constat într-o excursie axată pe probleme și soluții regionale privind gestionarea apei în sistemele de cultură horticolă.

Pentru mai multe informații vizitați:

www.fertinnowa.com/wp-content/uploads/2018/05/Deliverable-3.2.pdf

SCARA DE PARTICIPARE

Participarea se referă la procesul prin care utilizatorii, în special fermierii și silvicultorii, sunt implicați în conceperea și punerea în aplicare a mecanismelor, instrumentelor și practicilor pentru a obține rezultatele preconizate. O varietate de autori au definit diferitele tipuri și grade de participare folosind tipologiile de participare, pentru o mai bună claritate. Pretty (1995) a adaptat tipologia la contextul participării fermierilor la o agricultură durabilă și se axează pe șapte niveluri de participare:

- ☞ Participare manipulativă: Participarea este o simplă prezență, având reprezentanți în consiliile de administrație care nu sunt aleși și nu au nici o putere.
- ☞ Participare pasivă: Fermierii participă prin faptul că li se spune ce s-a decis sau ce s-a întâmplat deja. Informațiile partajate aparțin doar profesioniștilor externi.
- ☞ Participare prin consultare: Fermierii participă fiind consultați sau răspunzând la întrebări. Agenții externi definesc procesul de colectare a problemelor și a informațiilor și analiza controlului. Agricultorii nu iau parte la luarea deciziilor și nu există nicio obligație de a lua în considerare punctul de vedere al fermierilor.
- ☞ Participare pentru stimulente materiale: Fermierii participă contribuind cu resurse, cum ar fi forța de muncă, în schimbul alimentelor, al numerarului sau al altor beneficii materiale. Fermierii pot asigura câmpul și munca, dar nu sunt implicați în experiment sau în procesul de învățare.

Agricultorii nu mai au niciun interes în continuitatea tehnologiei sau a practicilor atunci când stimulentele încetează.

- ☞ Participare funcțională: Participarea văzută de agențiile externe ca un mijloc de atingere a obiectivelor proiectului. Aici fermierii pot participa prin formarea de grupuri pentru a îndeplini obiectivele prestabilite legate de un proiect. Implicarea poate fi interactivă și poate implica luarea de decizii comune, dar apare numai după ce au fost deja luate decizii majore de către agenții externi.
- ☞ Participare interactivă: Fermierii participă la analiza comună, la elaborarea planurilor de acțiune și la formarea instituțiilor locale consolidate. Participarea este un drept, nu doar un mijloc de a atinge un obiectiv de proiect. Acest proces implică metodologii interdisciplinare care caută perspective multiple și utilizează un proces de învățare sistemic și structurat. Fermierii preiau controlul asupra deciziilor locale și determină modul în care sunt utilizate resursele disponibile, astfel încât să dezvolte un interes pentru menținerea structurilor și practicilor.
- ☞ Auto-mobilizare: Fermierii participă prin adoptarea de inițiative independente de instituțiile externe. Ei dezvoltă contacte cu instituții externe pentru a obține resursele și consilierea tehnică de care au nevoie, dar păstrează controlul asupra modului în care sunt utilizate resursele.

Sursa: Arnstein (1969) adapted by Macken-Walsh (2016)

4.2. GENERAREA ȘI COLECTAREA („RECOLTAREA”) CUNOȘTINTELOR

Misiunea unei RT este de a "rezuma, colecta, partaja și prezenta cunoștințele științifice și bunele practici existente, care nu sunt suficient de cunoscute (și aplicate) de către practicieni". Cum generăm cele mai bune practici și integrăm știința în cunoștințe gata de pus în practică?

Cum facem să ne însușim bunele practici existente?

Cunoașterea sau dezvoltarea de bune practici vine de la fermierii experți, silvicultorii și consilierii dumneavoastră, ca furnizori de cunoștințe. Prin urmare, rolul RT este de a acționa în calitate de intermediar pentru a culege bune practici legate de inovare, tehnologie, procese, sisteme sau relații, care pot fi aplicate sau pot inspira alți utilizatori să aplice idei noi pentru a-și optimiza practica agricolă sau forestieră. Prima direcție a schimbului de cunoștințe este locul unde RT-ul tău își

generează cunoștințele.

Acest lucru se poate face într-o varietate de moduri, de la identificarea bunelor practici folosind competiții, la rețelele de inovare și grupurile de acțiune ale fermierilor. Elaborarea proceselor și a activităților RT pentru generarea și colectarea bunelor practici în cadrul RT este esențială, iar diferitele practici din acest ghid vă oferă câteva idei despre cum să vă dezvoltați, mai amplu, activitățile de efectuare a schimbului de cunoștințe.

„Evaluarea dezavantajelor și avantajelor inovării este în întregime în mâinile utilizatorilor: depinde de așteptările lor, interesele lor și de problemele pe care le ridică”.

MARELE PREMIU EU PiG PENTRU GĂSIREA BUNELOR PRACTICI

Grupul de inovare PiG al UE (<https://www.eupig.eu/>) organizează **Marele Premiu al UE PiG**, un concurs la nivelul UE, cu peste 300 de producători care concurează pentru a deveni unul dintre cei opt ambasadori. Câștigătorii sunt selectați de către Grupurile Regionale De Inovare A Creșterii Porcinelor (RPIG), partenerii de proiect și părțile interesate, și li se acordă un titlu de ambasador al UE PiG.

O comisie de experți pentru fiecare dintre temele proiectului desfășoară un proces riguros de evaluare, analizând factorii tehnici și economici, pentru a selecta cele mai bune cinci practici din cele

opt provocări. Aceste provocări sunt identificate ca răspuns la provocări ample din industrie, astfel încât producătorii dezvoltă în timp util soluții reale la nivel mondial.

În fiecare an, cei opt ambasadori își prezintă inovațiile și cele mai bune practici. De exemplu, RPIG-urile ajută ambasadorii să producă tururi virtuale ale fermei, fotografiile și rapoarte, care sunt apoi promovate sub temele-cheie relevante de pe site-ul EUPiG. Ar putea RT-ul tău să profite făcând ceva similar? Aflați mai multe aici:

<https://www.eupig.eu/grand-prix>

Cum integrați rezultatele cercetării (știința) în practică?

Cea de-a doua sursă de cunoștințe la dispoziția RT constă în rezultatele cercetării, care sunt disponibile pentru a fi integrate în practica agricolă sau forestieră ca urmare a rezultatelor obținute din proiecte științifice. În cazul în care consorțiul dumneavoastră nu are cunoștințe extinse cu privire la un subiect sau o temă pe care dorește să o abordeze, revizuirea literaturii "de ultimă generație" poate informa și facilita aplicarea unor potențiale soluții. O metodologie (tip "pâlnie") de identificare și selectare a rezultatelor cercetărilor relevante care nu au fost încă integrate în practica agricolă ar trebui să fie în centrul atenției partenerilor dumneavoastră de cercetare. Acest lucru asigură faptul că rezultatele științifice și cunoștințele practice sunt reunite pentru a răspunde nevoilor cele mai urgente ale utilizatorului și pentru a folosi cunoștințele gata de pus în practică drept soluții.

Odată ce RT-ul dvs. a adus o cunoaștere de ansamblu în cadrul său, s-ar putea să realizați că vă lipsesc cunoștințele unor experți tehnici sau științifici, așadar este necesar un aport extern. Aici utilizatorii și facilitatorii ar trebui să colaboreze cu acești experți, pentru a dezvolta potențiale rezultate care să asigure o utilizare ușoară, relevanță, fezabilitate și, prin urmare, înțelegerea rezultatelor pe care RT le produce. Etapa în care sunt introduși actorii externi este importantă și poate fi diferită, în funcție de contextul sau de realizările în curs de dezvoltare. Este rolul facilitatorului să convină, împreună cu utilizatorii și actorii existenți ai rețelei, când este momentul potrivit să aducă aceste părți interesate externe. De exemplu, RT-ul poate identifica faptul că aveți nevoie de părți interesate externe pentru a crea un mediu favorabil pentru punerea efectivă în aplicare sau pentru a vă ridica producția, cum ar fi reglementarea adecvată sau cooperarea în lanțul valoric.

Cu toate acestea, este posibil ca RT-ul dumneavoastră să nu necesite implicarea altor părți externe interesate în nicio fază, deoarece toate expertiza necesară a fost luată în calcul de la începutul proiectului, partenerii au fost recrutați în consecință, iar obiectivele RT nu au deviat de la viziunea inițială. Acolo unde este necesar,

RT-ul dumneavoastră ar trebui să permită actorilor existenți să își adapteze în mod flexibil rolul în RT pe măsură ce proiectul se maturizează. Prin urmare, este util să se includă evaluarea internă și reflectarea rolului și contribuției fiecărui actor pe măsură ce proiectul progresează.

ABORDAREA TIP "PÂLNIE"

Fermele sunt sisteme complexe constând din diferite sub-sisteme inter-conectate. Pentru a aborda această complexitate și a lua în considerare inter-conexiunile recunoscând că bunele practici sunt dependente de context, RT-ul dumneavoastră ar trebui să ia în considerare o abordare sistemică. Temele-cheie din literatura științifică și tehnică pot ajuta la filtrarea, concentrarea și susținerea aplicării practice a soluțiilor și pot prioritiza nevoile utilizatorilor. Procesul tip "pâlnie" este procesul de limitare a ideilor posibile, în jurul unei anumite cercetări, probleme sau scop. Ca RT, te obligă să te gândești cum poți transforma imaginea de ansamblu sau problema din lumea reală într-un experiment la fermă, bazat pe practică. Partea de sus a pâlniei începe cu o imagine de ansamblu a problemei. De exemplu, necesitatea unui control mai bun al buruienilor sau a gestionării unei probleme privind bunăstarea animalelor. În timpul acestei căutări, puteți găsi lacune în literatura de specialitate. Ar putea RT se concentreze pe umplerea golului? Cu cât pâlnia este mai îngustă, cu atât mai mult ideea centrală va începe să se materializeze. Vedeti:

<http://www.bovine-eu.net/>

TÂRGURI ȘTIINȚIFICE

O componentă esențială a **OK-Net EcoFeed** a fost implicarea în agricultura ecologică a mono-gastricelor și în industriile furajere, pentru a identifica disponibilitatea actuală a furajelor regionale și ecologice pentru porci și păsări de curte și pentru a evalua modul în care disponibilitatea actuală poate fi mărită. Pentru a facilita acest lucru, în țările participante la proiect au fost formate 10 grupuri de inovare (IG). Aceste grupuri erau fie noi, fie formate din alte grupuri existente interesate de păsări de curte și porci și aveau 6-19 membri, inclusiv fermieri, consilieri și reprezentanți ai companiilor producătoare de hrană pentru animale.

Scopul primei reuniuni a IG a fost de a discuta inovațiile și ideile relevante și de a începe să adune informațiile necesare pentru cadrul de monitorizare. Reuniunile IG au fost predominant față în față, cu un sondaj on-line și au fost

urmate de un **târg științific** în fiecare țară. Scopul acestuia a fost de a raporta, în mod oficial, înapoi către grupul de inovare rezultatul primei reuniuni a IG, de a prezenta informații științifice relevante și de a discuta despre potențialele soluții inovatoare, precum și despre orice provocări sau blocaje întâlnite. La târgurile științifice au participat peste 100 de membri ai IG din cele opt țări participante la proiect. Datele colectate au inclus date tehnice relevante pentru tema proiectului, precum și modul în care au fost inter-schimbate cunoștințele. Datele au fost partajate cu membrii IG și alți parteneri de proiect pentru a-i informa în continuare despre activitatea proiectului. Gestionarea grupului și colectarea datelor au fost efectuate de intermediarii IG din fiecare țară.

Pentru mai multe informații:

https://ok-net-ecofeed.eu/wp-content/uploads/2019/03/OKNet-EcoFeed_Description_of_Innovation_Groups.pdf

Pe cine implicați în validarea rezultatelor RT-ului dvs.?

Mai multe exemple de bune practici pe care le-am menționat permit utilizatorilor finali și altor experți din domeniu să valideze cunoștințele generate și colectate de RT. Validarea în acest context se dorește pentru a vedea dacă cunoștințele colectate sunt "pregătite pentru practică". Acest lucru poate fi determinat, de exemplu, printr-o matrice sau un set de criterii-cheie, concepute pentru a evalua această etapă de dezvoltare, aplicabilitate, impact, valoare adăugată, durabilitate sau repetabilitate, pentru aplicarea practicii și în alte regiuni ale UE. O analiză cost-beneficiu a aspectelor celor mai bune practici (soluții) și o evaluare mai amplă a fezabilității pot fi, de asemenea, utile.

4.3. PARTAJAREA ȘI DISEMINAREA

Odată ce bunele practici au fost identificate și validate, următorul pas este să le partajați și să le diseminați dincolo de actorii rețelei, așa cum s-a evidențiat anterior în direcțiile de schimb de cunoștințe. Direcțiile 2 și 3 reprezintă schimbul de cunoștințe, care are loc dincolo de limitele RT. În timp ce activitățile de diseminare vor fi fost concepute ca parte a planului de proiect, deoarece RT-ul dumneavoastră s-a dezvoltat, pot exista canale emergente, rețele sau relații nou-formate de care să profitați în diseminarea rezultatelor.

Cum diseminați informațiile și cunoștințele către grupurile țintă ale RT, pentru a optimiza impactul și aria de acoperire a acestora?

Utilizarea anumitor instrumente și canale este

recomandată de Comisia Europeană și fiecare proiect ar trebui să utilizeze în special un site web și rezumatele practice.

(<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-common-format>)

Considerăm că este esențial ca strategia de diseminare (și exploatare) a RT să fie cea mai potrivită în ceea ce privește contextul, audiența și capacitatea RT. Cea mai bună potrivire implică alegerea celor mai eficiente strategii de diseminare, optimizarea și adaptarea recompenselor la nevoile specifice ale utilizatorilor, care corespund preferințelor de mediu în care vă desfășurați activitatea. În plus, implicarea utilizatorilor în co-traducerea cunoștințelor existente într-un limbaj și un format ușor de înțeles este esențială.

Trebuie luată în considerare și eficacitatea canalelor. În unele țări, Twitter este perceput ca fiind canalul potrivit pentru a ajunge la agricultori, în alte țări este perceput ca fiind mai puțin util. Prin urmare, cercetați și identificați canalele care sunt de încredere pentru utilizatorii dumneavoastră, pentru a maximiza impactul. Instrumentele și canalele de diseminare pe care RT le poate valorifica, de la implicarea directă cu utilizatorii finali prin târguri, plimbări la fermă și demonstrații, până la utilizarea campionatelor (așa cum este descris în secțiunea anterioară), întâlniri de rețea, materiale

audio-vizuale, (cum ar fi videoclipuri și info-grafice), materiale tipărite, inclusiv fișe informative, comunicate de presă, postere și instrumente digitale, rețele sociale (Facebook, Twitter, WhatsApp), site-uri web și buletine informative. Cele mai eficiente instrumente de comunicare identificate de RT-uri sunt cele vizuale, cum ar fi fotografiile, desenele animate, videoclipurile și info-grafice. Podcast-urile sunt, de asemenea, din ce în ce mai populare.

O conferință finală poate fi o opțiune excelentă pentru RT-ul dvs., aducând utilizatorii și partenerii împreună, pentru participarea activă a utilizatorilor și a actorilor externi. De exemplu, pentru conferința finală FERTINNOWA (www.fertinnowa.com/project/), a fost organizată o sesiune interactivă de reglementări, în cadrul căreia diferite tipuri de actori (organizații ale fermierilor, factori de decizie politică, ONG-uri, organizații de consumatori și cercetători) și-au prezentat și împărtășit opiniile cu privire la probleme specifice.

Un alt exemplu vine de la SheepNet (www.sheepnet.network): un sistem de vot care utilizează coduri QR a sprijinit interacțiunea dintre actori și părțile interesate, pentru a selecta practicile și instrumentele de gestionare colectate direct de la fermieri. Ca urmare, aceste practici de management au fost implementate activ în cadrul proiectului SheepNet, în fiecare țară membră.

WORKSHOP-URI TRANȘAȚIONALE

Conorșii SheepNet a încercat să își extindă domeniul de aplicare al atelierelor transnaționale invitând părțile interesate din țările care nu sunt implicate în consorțiu. Acestea au participat din diferite țări, cum ar fi Ungaria, Israel, Finlanda, Germania, Brazilia, Portugalia, Irlanda de Nord și Noua Zeelandă. Partenerii SheepNet au organizat un turneu în Oceania, pentru a iniția o interacțiune îndelungată și potențiale colaborări cu actorii din domeniul creșterii ovinelor din Noua Zeelandă și Australia, cei mai mari exportatori globali de carne de oaie. În acest fel, ei sunt siguri că rezultatele SheepNet vor fi utilizate în afara Europei. Pentru inspirație și mai multe informații, consultați:

www.sheepnet.network/

UTILIZAREA MATERIALELOR VIDEO PENTRU DISEMINARE

Într-o analiză a videoclipurilor actuale de diseminare a RT, următoarele caracteristici au facilitat o acoperire mai largă a utilizatorilor și, prin urmare, pot fi considerate recomandări pentru crearea unui impact mai mare:

- ☞ Cel mai captivant videoclip pentru utilizatorii finali este acela în care **fermierii și consilierii prezintă povestea RT**. Acest lucru utilizează, de asemenea, fermierii și consilierii existenți, precum și contactele, maximizând vizibilitatea. De exemplu, videoclipul OK-Net Arable's Roller Crimper cu peste **40.000 de vizualizări** din 8 februarie 2018:

https://youtu.be/E5_4ooS_Yqc

- ☞ **Încărcarea videoclipurilor pe YouTube** asigură faptul că acestea au acoperire și viață dincolo de durata de viață a proiectului. De exemplu, videoclipul AgriSpin Dutch Potato Farmer is a First Mover In Using Advanced Technology a avut peste **27,000 vizualizări** din 30 mai 2017:

<https://youtu.be/ULlvevQ5hIU>

- ☞ **Asociațiile de consultanță și de fermieri care promovează videoclipurile tale** sunt cheia pentru a crea un impact cât mai mare și, prin urmare, mai puternic. De exemplu, videoclipul 4D4F privind Hrănirea Automată și Controlul Climei a avut peste **13.000 de vizionări** din 25 mai 2017:

https://youtu.be/C3-_h9KDQ3k

- ☞ **Utilizarea a mai mult de două limbi** facilitează un număr mai mare de vizualizări. De exemplu, videoclipul AFINET despre Tăierea măslinilor într-un sistem silvopastoral: tăierea și recuperarea daunelor după îngheț include subtitrări în 3 limbi și a avut peste **8.000 de vizualizări** din 9 iulie 2019:

<https://youtu.be/HJFtazeAKTA>

- ☞ Cele mai captivante locații sunt la fermă sau pe câmp. De exemplu, videoclipul Inno4Grass a avut peste **7.000 de vizualizări** din 14 mai 2019:

https://youtu.be/6nS_8s8-Vl8

UTILIZAREA REZUMATELOR PRACTICE

Formatul comun PEI-AGRI urmărește să faciliteze fluxurile de cunoștințe privind proiectele inovatoare și orientate spre practică, de la începutul până la sfârșitul proiectului și să ofere fermierilor, silvicultorilor, consilierilor sau persoanelor interesate informații practice, scurte și concise în așa-numitele "abstracte practice".

Aceste rezumate ale practicilor sunt un instrument central pentru răspândirea cunoștințelor generate de RT-uri și de alte proiecte interactive de inovare O2020. Formatul comun al PEI constă într-un set de elemente de bază care caracterizează proiectul și include unul sau mai multe abstracte practice. Abstractele practice "vor oferi, de asemenea, vizibilitate actorilor implicați și vor permite măsurarea impactului și recompensarea muncii cercetătorilor, într-o abordare analogă a rezumatelor cercetării în reviste evaluate de colegii".

Multe RT-uri au utilizat oportunitatea de a dezvolta AP-urile pentru a-și rezuma realizările în

fișe informative și videoclipuri atractive, stocate într-o bibliotecă specifică proiectului. De exemplu, INCREDIBLE rezumă inovațiile lor practice și academice care merită mai multă diseminare în fișe informative de 2 pagini. Corpul fișelor informative are 6 secțiuni. Textul secțiunilor "Rezultate" și "Recomandări" din fișele informative este copiat pentru a forma abstractul practic. Pentru exemple a se vedea:

<https://repository.incredibleforest.net/>

Proiectul HENNOVATION a dezvoltat notițe tehnice:

<http://hennovation.eu/resources%20/technical%20notes%20and%20practice%20abstracts/technical%20note%202.html>

Și un exemplu de "Abstract Practice" elaborate de către OK-Net Arable mai jos:

<https://organic-farmknowledge.org/tool/38117>

Mai multe proiecte au folosit, de asemenea, YouTube pentru a disemina rezumatele lor practice sub formă de videoclipuri scurte, de exemplu, Inno4Grass:

https://www.youtube.com/channel/UCjUeGlih6a_i3YcZn3izlPw

Why for fattening organic pigs

Problem	Applicability box
<p>According to the EU regulations, the organic farming will be obliged to provide feed derived from 100% organic origin by 2021. To assure the sustainability of the feed supply, the regional feeds and raw materials shall be preferred. It is necessary to look for mutually beneficial collaborations with the organic sector stakeholders, such as food industry.</p>	<p>Theme Pigs Context Farms close to an organic cheese factory. Application time Year-round (more availability during spring and summer). Required time None, but no more than two days of storage. Period of impact 3 to 5 months, depending on the slaughtering age and weight. Equipment Special equipment is needed, such as an automatic system for liquid feeding and two storage tanks, so that they can be cleaned between batches. Other cheaper option is tanks (these can be portable) connected to drinking troughs (figure 2). High salt content and low pH can deteriorate steel feeders and other equipment.</p>
<p>Solution Whey is an alternative source of high-quality protein for fattening pigs (Figure 1). It can supply one-third of their protein needs. At the same time whey is an important by-product of the cheese producers, as it represents approximately 70 to 80 % of the milk volume. Collaboration of organic cheese companies with the nearby organic farms can be mutually beneficial.</p>	<p>Best in Growers and fattening pigs.</p>
<p>Benefits</p> <ul style="list-style-type: none"> Whey is a natural ingredient derived from fresh milk and is characterized by its high nutritive value, palatability, and digestibility. It promotes feed intake in the post-weaning period. Whey fosters animal performance and gut health. Whey contains high-quality protein. It can supply one-third of the protein needs for fattening pigs. 	
<p>Practical recommendation</p> <ul style="list-style-type: none"> Whey is a quite seasonal product; hence, this determines the period when it can be used and the number of pigs that can be fattened. 	

Figure 1. Whey in a cheese factory. V. Rodríguez-Estévez. Universidad de Córdoba

Figure 2. Fatteners drinking whey. V. Rodríguez-Estévez. Universidad de Córdoba

Why for fattening organic pigs. Ecovalia & Universidad de Córdoba. OK-Net EcoFeed Practice Abstract.

<ul style="list-style-type: none"> Whey can deteriorate very easily, two storage tanks are needed for hygiene reasons. Do not feed whey stored over 2 days. Sweet whey is the by-product remaining after the production of soft cheeses, while acid whey comes from hard cheeses and has a lower pH. It is important to consider that salt is added to the cheese before pressing; hence, the remaining liquid whey can contain as much as 10 % dry matter of salt. Pigs should be provided with water access ad libitum to avoid salt toxicity. Additionally, reduction or elimination of supplemental salt in the diet formulation should be considered. Salt and lactose contents should be considered to determine the daily intake rate. Fresh whey contains approximately 5% lactose, and growing pigs tolerate feeds containing up to 20-30% lactose (less for the older ones). Hence, whey should be analysed to determine the threshold for its inclusion before formulating pig diets.
<p>Further information</p> <p>Video</p> <ul style="list-style-type: none"> The video "Why for the pigs" shows pigs drinking whey. The video "Suero lácteo en la alimentación de cerdos La Finca de Hoy" (Spanish) shows pigs drinking whey. <p>Further reading</p> <ul style="list-style-type: none"> EWPA (n/d). Whey in animal nutrition. A valuable ingredient. Rodríguez-Estévez, V. and Mata Moreno, C. (2007). El suero de quesería, un recurso ganadero. In: <i>La fertilidad de la Tierra</i>, Vol 31, pp. 12-15. Scholten, R., van der Peet-Schwering, C., den Hargot L, Schrama, J. and Verstegen, M. (2001). Uso de diestras líquidas y co-productos líquidos para porcino. In: <i>ANAPORC</i>, Vol 209, pp. 101-116. <p>Weblinks</p> <ul style="list-style-type: none"> Further documents can be found on the Organic Farm Knowledge website.
<p>About this practice abstract and OK-Net EcoFeed</p> <p>Publishers: Asociación Valor Ecológico - Ecovalia, Avenida Diego Martínez Berrio 10, módulo 12, ES-40213 Sevilla, www.ecovalia.org Universidad de Córdoba, Campus Universitario de Rabanales, Departamento de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, ES-14071 Córdoba www.uco.es Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) Ackerstrasse 113, Postfach 218, CH-5070 Frick Phone +41 62 865 72 72, info.suisse@fiol.org, www.fiol.org IFAM EU, Rue du Commerce 134, BE-1000 Brussels Phone +32 2 230 12 23, info@ifam-eu.org, www.ifam-eu.org Authors: Caroline Reyes-Palomos, Santos Sanz-Fernández, Cipriano Díaz-Saona, Manuel Sánchez-Rodríguez, Vicente Rodríguez-Estévez, Cibara de Orendaier Ecología Ecológica, Universidad de Córdoba, Spain Review: Lindsay Whistance, Organic Research Centre, UK, Lauren Diemann, FiBL Switzerland, Helge Willer, FiBL, Switzerland</p> <p>Contact: vrestez@uco.es Permalink: organic-farmknowledge.org/tool/38117 OK-Net EcoFeed: This practice abstract was elaborated in the Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed project. The project is running from January 2018 to December 2020. The overall aim of OK-Net EcoFeed is to help farmers, breeders, and the organic feed processing industry in achieving the goal of 100% use of organic and regional feed for monogastrics. Project website: ok-net-ecofeed.eu Project partners: IFAM EU Group [project coordinator], SE, Aarhus University (iKROK), DK; Organic Research Centre (OKC), UK; Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB), FR; Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), CH; Bioland, DE; Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AiAB), IT; Doreau Sjöqvist, SE; Swedish University of Agricultural Sciences, SE; ECOVALIA, ES; Soil Association, UK © 2020</p>

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773911. This communication only reflects the author's view. The Research Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information provided. The authors and editors do not assume responsibility or liability for any possible factual inaccuracies or damage resulting from the application of the recommendations in this practice abstract.

DISEMINAREA REZULTATELOR PRINTR-UN HUB DE CUNOȘTIȘTE

Biblia Fertirigării a fost elaborată în funcție de diferitele etape ale procesului de fertirigare (a se vedea ilustrația), descriind diversele tehnologii legate de toate aspectele fertirigării în aceste etape în cadrul UE. Sunt descrise scopul, principiile, costurile și beneficiile, precum și regiunile, sistemele, condițiile operaționale și tehnicile pentru 125 de tehnologii. Biblia Fertirigării a fost rezultatul co-generării și colectării cunoștințelor din peste 23 de organizații din 10 țări. Pentru a afla mai multe citiți și vizitați:

<https://www.fertinnowa.com/the-fertigation-bible/>

DISEMINAREA LOCALĂ PRIN INTERMEDIUL NODURILOR REGIONALE

Crearea Nodurilor Regionale (NR) este o parte esențială a acțiunii SKIN în țările și regiunile partenere, prin implicarea unui număr tot mai mare de părți interesate la nivel regional. În regiunile în care există deja grupuri și rețele stabilite, ar putea fi benefic ca acestea să fie valorificate, ceea ce ar putea duce la "victorii rapide" prin utilizarea contactelor și parteneriatelor existente pentru a disemina mesajele-cheie către publicul țintă. Ideea este de a:

- ☞ structura comunitățile locale în jurul unei resurse de acces comun la cunoștințe privind lanțurile scurte de aprovizionare cu alimente și,
- ☞ a încuraja/ a facilita cooperarea la nivel regional.

Scopul este de a promova în mod constant adoptarea sistemică a inovării pe lanțul scurt de aprovizionare cu alimente de către o comunitate mai largă de părți interesate, în loc să o lase la inițiativa câtorva actori. Ați putea dezvolta o astfel de abordare regională în RT-ul dumneavoastră?:

<http://www.shortfoodchain.eu/regional-node/skin-regional-nodes.kl>

4.4. EXPLOATAREA REZULTATELOR

Exploatarea se referă la utilizarea rezultatelor din RT de către utilizatori. Există un volum vast de literatură științifică disponibilă cu privire la absorbția, adaptarea, și încorporarea de noi cunoștințe la fermă, care indică faptul că acesta este un proces complex, non-linear. Prin urmare, exploatarea este strâns legată de impact.

Cum mărim asimilarea și utilizarea rezultatelor RT de către utilizatori?

După cum se explică în secțiunea 2.3, cel mai înalt nivel de asimilare este atins, în general, dacă utilizatorii sunt implicați activ în procesele de învățare și în generarea cunoștințelor. Implicarea continuă a utilizatorilor pentru a crea apartenență, pot fi realizate prin furnizarea de workshop-uri / ateliere de validare. Asimilarea rezultatelor poate fi, de asemenea, promovată prin utilizarea concurenței și a provocărilor prin care utilizatorii sunt încurajați să utilizeze rezultatele RT în practică.

Luați în considerare îmbunătățirea extinderii exploatării RT prin valorificarea bunelor practici în scopuri de formare și educare, de exemplu, prin formare consultativă, școli profesionale și programe de învățare pe tot parcursul vieții. Alte exemple de rezultate ale exploatării includ 1) integrarea rezultatelor în politica națională 2) utilizarea rezultatelor în reglementările europene și 3) inițierea de noi cercetări bazate pe nevoi. S-a folosit RT-ul dvs. de toate căile posibile de exploatare?

EXPLOATARE PENTRU VICTORII RAPIDE

Experiența din activitățile RT anterioare și existente a identificat următoarele mecanisme de exploatare pentru victorii rapide:

- ☞ Utilizați ambasadori emblematici pentru a crește motivația de a ajunge la utilizatorii finali și pentru a oferi vizibilitate și credibilitate rezultatelor schimbului de cunoștințe
- ☞ Valorificați grupurile de fermieri existente, monitorizați fermele sau forumurile de discuții pentru a face schimb de cunoștințe cu noii fermieri și utilizatori finali
- ☞ Utilizarea rețelelor existente de influențeri și a mijloacelor de comunicare existente cu utilizatorii finali, lucrând cu infrastructurile de exploatare existente
- ☞ Valorificarea atelierelor transnaționale și naționale existente, a evenimentelor, a conferințelor și a evenimentelor demonstrative din industrie, precum și a vizitelor internaționale de schimb pentru consultanți
- ☞ Pentru a spori implicarea noilor utilizatorilor finali, includeți o funcție de evaluare a activității de schimb de cunoștințe sau a rezultatelor

PROVOCĂRI PRIVIND DISEMINAREA ȘI EXPLOATAREA

Provocările diseminării și exploatării sunt de patru feluri:

- ☞ Limba
 - ☞ Încredere și credibilitate
 - ☞ Concurență și proprietate intelectuală
 - ☞ Lipsa abilităților de facilitare
- ☞ **Limba** este o provocare principală atunci când rezultatele trebuie să fie diseminate dincolo de utilizatorii finali inițiali (direcția 1) pentru a se multiplica și dispersa (direcțiile 2 și 3) în întreaga UE. Traducerea din limba principală a proiectului (Direcția 1) în alte limbi este esențială (Direcțiile 2 și 3). Multe ateliere de proiect sunt efectuate în limba engleză, care înstrăinează utilizatorii finali. Materialele de schimb de cunoștințe trebuie, de asemenea, traduse în cât mai multe limbi pentru a facilita un impact cât mai mare. Organizarea schimburilor regionale de experiență sau a atelierelor la nivel național este o metodă eficientă de a depăși această provocare.
- ☞ **Încrederea** în sursa de informații și **credibilitatea** acestora sunt factori determinanți pentru adoptarea de cunoștințe. Informațiile din surse de încredere sau prin viu grai sunt foarte eficiente. În plus, fermierii și silvicultorii vor utiliza adesea surse diferite pentru diferite tipuri de informații, pe baza experiențelor/percepțiilor/preferințelor lor. De exemplu, ei ar putea vorbi sau
- comunica pe WhatsApp cu vecinul lor atunci când se confruntă cu o problemă la copita vitelor, dar vor cere ajutorul veterinarului în cazul în care bovinele au o problemă respiratorie.
- ☞ **Concurența** între fermieri poate împiedica partajarea inovațiilor, în special în anumite sectoare. Dacă există probleme legate de proprietatea intelectuală, aceasta constituie o barieră. Nu toate informațiile sunt gratuite, partajarea datelor ar putea fi un obstacol și RT-ul trebuie să se gândească cum să se ocupe de comercializarea cunoștințelor. Înțelegeți și fiți conștienți de poziția dvs. la începutul procesului de co-creare și colectare.
- ☞ **Lipsa abilităților de facilitare** în sectorul agricol este o altă provocare pe care RT-ul va trebui să o ia în considerare pentru diseminarea și exploatarea eficace. Facilitatorii sunt capabili să intermedieze într-o anumită măsură, cu toate acestea, intermedierea proceselor de co-creare și colectare în Direcția 1 poate fi o provocare în ceea ce privește independența facilitatorului și abaterea de la formele tradiționale de transfer de cunoștințe de sus în jos.

Aruncați o privire peste proiectul I2CONNECT (<https://i2connect-h2020.eu/>), care analizează rolurile, abilitățile și competențele facilitatorilor din UE. Ce cunoștințe noi puteți învăța din rezultatele lor?

OPEN INNOVATION CHALLENGE

INCREDIBLE a lansat o provocare de inovare deschisă pentru a selecta cele mai inovatoare cinci idei de afaceri care au potențialul de a crește valoarea de mediu, economică sau socială a cinci produse forestiere, nelemnoase mediteraneene diferite (RNFP). Candidații au prezentat soluții de afaceri pentru a aborda una dintre provocările prioritare identificate anterior de părțile interesate. Cei cinci câștigători, selectați de partenerii consorțiului în funcție de impactul potențial și sustenabilitatea ideilor de afaceri, au fost invitați să participe la programul INCREDIBLE Business Acceleration proiectat de partenerul INCREDIBIL ETIFOR, împreună cu o echipă internațională de experți de top în afaceri

și NWFP. Acest curs intensiv de formare de 10 zile a ajutat aceste întreprinderi emergente să-și îmbunătățească planul de afaceri, să-și creeze sau să-și îmbunătățească strategia de marketing, să-și definească potențialii clienți și să-și îmbunătățească rețeaua corporativă. Acesta a avut loc la Campusul Agripolis (Padova, Italia) și a fost gratuit, cu costurile de călătorie acoperite de proiect. Participanții au avut ocazia să-și stimuleze gândirea și să-și îmbunătățească ideile datorită prelegerilor, atelierelor, vizitelor industriale, seminariilor, și sprijinului din partea mentorilor și experților de formare. Pentru inspirație și mai multe informații, vă rugăm să consultați:

www.incredibleforest.net/content/open-innovation-challenge

MATERIALE EDUCATIVE ȘI DE FORMARE

Rezultatele educative și de formare sunt disponibile prin intermediul site-ului AGRIFORVALOR și au fost utilizate pentru a sprijini atelierelor, academiile de formare și activitățile de mentorat ale AGRIFORVALOR. Materialele de instruire au fost concepute pentru a sprijini cele 3 faze ale asistenței pentru întreprinderi bio din partea academiilor de formare AGRIFORVALOR, după urmează:

- ☞ **Modulul 1:** Strategie și organizare
- ☞ **Modulul 2:** Dezvoltarea întreprinderilor sociale
- ☞ **Modulul 3:** Planificarea afacerilor și modele de afaceri
- ☞ **Modulul 4:** Comercializarea și proprietatea

intelectuală

- ☞ **Modulul 5:** Finanțe și Marketing
- ☞ **Modulul 6:** Lucrul în rețea și negocierea

Fiecare modul conține un istoric și o prezentare generală a subiectului, precum și studii de caz referitoare la industriile bio, și foi de lucru pentru a fi utilizate în timpul atelierelor de formare. Ce materiale educative și de formare ar putea produce RT-ul dvs.?

Găsiți materialele de instruire AGRIFORVALOR în secțiunea Academie din zona Descărcări a site-ului lor:

<http://agriforvalor.eu/downloads/>

5. MĂSURAREA IMPACTULUI ȘI A SUSTENABILITĂȚII RT

5.1. MĂSURAREA IMPACTULUI

Cum să dezvolt o viziune de impact pentru RT-ul meu?

Ați luat în considerare impactul RT-ului la mai multe niveluri? De exemplu, impactul asupra mediului, societății și economiei. Ar trebui să dezvoltați o previziune a impactului chiar de la începutul proiectului dvs. Pentru a vă ajuta să formulați această viziune, iată câteva impacturi pentru RT-ul dvs.:

- ☞ Cum contribuiți la colectarea și distribuția de cunoștințe ușor accesibile, orientate spre practică, în domeniul tematic ales, inclusiv furnizarea cât mai multor abstracte practice relevante și utile în formatul comun PEI-AGRI și cât mai multe materiale audiovizuale posibile?
- ☞ Cum conservați cunoștințele practice pe termen lung – dincolo de perioada proiectului – în special prin utilizarea a cât mai multor direcții de **schimb de cunoștințe**, utilizând principalele canale de încredere de diseminare și exploatare, pe care fermierii/silvicultorii le consultă cel mai mult și, de asemenea, se potrivesc cu scopurile de educare și formare?
- ☞ Cum creșteți fluxul de informații practice între fermierii/silvicultorii din Europa într-un mod echilibrat din punct de vedere geografic, creând efecte de propagare și ținând seama de diferențele dintre zonele geografice?
- ☞ Cum îi motivați pe utilizatorii finali să acceseze soluțiile colectate și, prin urmare, cum obțineți o diseminare intensă, cu impact mai mare?
- ☞ Ați stimulat cercetări viitoare pentru a acoperi lacunele din baza de cunoștințe curentă?

Cum se măsoară impactul în ceea ce privește asimilarea rezultatelor RT pe durata de viață a proiectului?

Este dificil să se măsoare impactul în ceea ce privește adoptarea rezultatelor RT de către utilizatorul final. Cu toate acestea, există unii indicatori de impact pe care îi puteți lua în considerare în faza de conceptualizare, cum ar fi numărul de utilizatori finali implicați în fiecare activitate de schimb de cunoștințe și, acolo unde aveți capacitatea necesară, monitorizarea implicării utilizatorilor finali în RT, pentru a evalua impactul schimbului de cunoștințe.

Impactul RT-ului dumneavoastră este puternic corelat cu implementarea celor mai bune practici și metodologii din domeniul agricol și din teren, de către fermieri, silvicultori și consilieri, precum și cu adoptarea cursurilor de formare, și a materialelor dezvoltate de RT în școlile profesionale și în programele de învățare pe tot parcursul vieții.

Pentru a vă evalua impactul, luați în considerare efectuarea de exerciții de reflecție, consultări și chestionare, atât în timpul proiectului, (de exemplu un sondaj la mijlocul proiectului, pentru a facilita îmbunătățirea și corectarea conduitei în ceea ce privește impactul), precum și o reflecție și o evaluare detaliată în faza de post-proiect. Acest lucru vă va permite să evaluați succesul și impactul rezultatelor RT în ceea ce privește utilizarea efectivă de către grupurile țintă de utilizatori finali (direcțiile 1, 2 și 3).

Deoarece în prezent nu există o platformă oficială de post-evaluare a RT-ului dvs., am dezvoltat unii indicatori proxy de intrare-ieșire, bazați pe practicile RT-urilor actuale și rezultatele lor așteptate, pe care vă invităm să îi utilizați ca pe o listă de verificare. Acești indicatori se referă la mai multe aspecte ale RT, cum ar fi conținutul, scopul, cunoștințele, stocarea, comunicarea și diseminarea, precum și AMA. Cu cât utilizați mai multe domenii, cu atât este mai mare șansa ca direcțiile de schimb de cunoștințe ale RT să creeze un impact mai mare, producând rezultate durabile.

MATERIALE DE DISEMINARE ȘI EXPLOATARE	INDICATOR DE IMPACT CALITATIV	INDICATOR DE IMPACT CANTITATIV
DOCUMENTE TEXT CU IMAGINI/INFOGRAFICE	Domeniul de aplicare clar, orientat spre practică, conținut tehnic legat de nevoile fermierilor/silvicultorilor	<ul style="list-style-type: none"> Numărul de materiale de diseminare cu cunoștințe orientate spre practică într-o limbă ușor de înțeles și locală
PODCAST-URI	Podcast-uri scurte care explică soluția la problema unui fermier sau pădurar	<ul style="list-style-type: none"> Numărul de podcasturi disponibile prin intermediul aplicațiilor Numărul de descărcări/statistici de streaming
MATERIALE VIDEO	Videoclipuri din domeniu despre cunoștințele practice cu un fermier/pădurar/consilier și/sau un facilitator cheie cu o rețea stabilită	<ul style="list-style-type: none"> Numărul de videoclipuri difuzate Numărul de descărcări/statistici de streaming
MODULE DE INSTRUIRE	Module de instruire (ppt cu text/video) orientate către consilieri cu cunoștințe practice bazate pe nevoile fermierilor	<ul style="list-style-type: none"> Numărul de module de instruire Numărul de descărcări/statistici de streaming Numărul de persoane care utilizează modulul de instruire
WEBINARII	Webinarii interactive pentru fermieri/silvicultori și consilieri care facilitează schimbul de la egal la egal	<ul style="list-style-type: none"> Numărul de webinarii Numărul fermierilor/silvicultorilor/consilierilor care participă
CANALE	INDICATOR CALITATIV	INDICATOR CANTITATIV
CANALE TRADIȚIONALE	Utilizarea resurselor de încredere, de exemplu presa agricolă, radioul local, zilele de studiu, site-urile bine cunoscute ale centrelor de consiliere, organizațiile fermierilor, camerele de agricultură	<ul style="list-style-type: none"> Numărul de activități de diseminare prin canale tradiționale
MULTIPLICATORI	Utilizarea multiplicatorilor conectați la rețele stabilite, cum ar fi organizațiile sectoriale. Implicarea grupurilor de utilizatori finali, cum ar fi GO, rețelele naționale și regionale (de exemplu, RRN)	<ul style="list-style-type: none"> Numărul de multiplicatori implicați în activitățile de diseminare
VIZITE DE SCHIMB	Vizite de schimb de experiență al soluțiilor inovatoare practice	<ul style="list-style-type: none"> Numărul de vizite de schimb Numărul fermierilor/silvicultorilor/consilierilor implicați
EVENIMENTE DEMONSTRATIVE	Demonstrații la fermă ale noilor metodologii, tehnologii și bune practici	<ul style="list-style-type: none"> Numărul de evenimente demonstrative
INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT	Legătura cu inițiativele educaționale existente și cu programele de învățare pe tot parcursul vieții	<ul style="list-style-type: none"> Numărul de legături cu inițiativele locale de formare și programele educaționale pentru fermieri/silvicultori și consilieri
BAZE DE DATE ON-LINE	Disponibilitatea materialelor de diseminare pentru fermieri/silvicultori, cu acces liber și baze de date indexate	<ul style="list-style-type: none"> Numărul fermierilor/silvicultorilor și consilierilor care consultă baza de date

5.2. ÎMBUNĂTĂȚIREA SUSTENABILITĂȚII

Cum să îmbunătățiți sustenabilitatea rezultatelor generate și a rețelei stabilite?

Construirea unei comunități RT autonome și motivate prin dezvoltarea unei baze de date comune este importantă pentru a asigura guvernanta și continuitatea pe termen lung. Un exemplu este Organic Farm Knowledge E-repository (<https://organic-farmknowledge.org/> (a se vedea bunele practici de mai jos), care a fost înființat în timpul unui proiect RT și a fost utilizat de atunci de către multe altele.

Deținerea unui site web RT pe un site web existent în loc de a crea unul nou ar trebui să fie luată în considerare ca pârghie existentă de trafic pentru utilizatorul final. De exemplu, 4D4F RT a utilizat o bază de date olandeză existentă. În plus, în Organic PLUS, unele rezultate sunt plasate într-o bază de date franceză existentă (Biobase și EU Database Organic e-print) cu arhive cu acces liber. Partenerii principali se angajează să mențină această bază de date vie și actuală. Una dintre principalele provocări este de a convinge o organizație să găzduiască o bază de date cu acces liber și să o actualizeze în mod regulat. Subiectul RT și tipurile de rezultate pot fi, de asemenea, un factor de influență, de ex. subiectele care au o relevanță socială largă tind să rămână în viață mai mult timp.

PLATFORMA ORGANIC FARM KNOWLEDGE

Platforma Organic Farm Knowledge a fost dezvoltată de către două RT-uri, OK-Net Arable și OK-Net EcoFeed și cu colaborarea a trei institute (FiBL, ICROFS și IFOAM EU) dedicate sustenabilității sale. Platforma oferă acces la o gamă largă de instrumente și resurse despre agricultura ecologică pentru a contribui la îmbunătățirea producției. În plus, își propune să servească drept loc virtual de întâlnire pentru învățarea transfrontalieră.

Platforma promovează schimbul de cunoștințe între fermieri, consilieri agricoli și oameni de știință, cu scopul de a crește productivitatea și calitatea agriculturii ecologice în întreaga Europă. Site-ul oferă un meniu clar de navigare și oferă opțiunea de a traduce conținutul în diferite limbi (generare automată). Pagina de pornire

plasează în centrul său funcția de căutare și cele mai importante trei categorii de informații, permițând utilizatorului să exploreze instantaneu conținutul din cadrul uneia dintre aceste categorii sau să efectueze o căutare a unui anumit conținut. Site-ul este receptiv și funcționează bine atât pe desktop, cât și pe dispozitive mobile.

Știrile furnizate pe pagina de pornire sunt de interes în principal pentru utilizatorul final și privesc și informațiile despre proiectele din spatele platformei (OK-Net EcoFeed și OK-Net Arable) sunt menționate în secțiunea "despre". Utilizatorul final are acces ușor la navigare și poate utiliza instrumentul secundar de navigare de sub titlul paginii pentru a ști unde se află pe site-ul:

<https://organic-farmknowledge.org/>

CREȘTEREA IMPACTULUI CU EURODAIRY

Modelul EuroDairy RT a utilizat relațiile existente la nivel regional pentru a reuni grupuri operaționale/rețele de inovare multi-actori. Iată câteva sfaturi de la EuroDairy pentru a îmbunătăți impactul RT-urilor:

- ☞ Crearea unei rețele de fermieri-pilot inovatori și centre de transfer de cunoștințe pentru a demonstra inovarea și cele mai bune practici
- ☞ Implicarea fermierilor-pilot, consilierilor agricoli și experților în activități de schimb de cunoștințe și instrumente, la nivel național și regional
- ☞ Crearea unei platforme web de învățare și comunicare pentru promovarea evenimentelor, publicarea rezultatelor,

prezentarea conținutului tehnic, ghidarea către alte surse de informații și comunicarea mărturiilor utilizatorilor finali colegilor și altor actori relevanți.

- ☞ Organizarea de ateliere internaționale și ateliere transfrontaliere cu fermierii-pilot pentru a împărtăși constatările și perspective și pentru a discuta despre performanțele lor de gestionare financiară și a resurselor, utilizând date de referință colectate în cadrul proiectului dvs.

Ce puteți învăța din abordarea EuroDairy? Pentru mai multe informații, a se vedea:

<https://eurodairy.eu/>

Pentru a rezuma, consolidarea impactului și sustenabilității RT și a rezultatelor sale ar trebui luate în considerare chiar la începutul conceptualizării proiectului. Înțelegerea impactului și sustenabilității este esențială, deoarece evaluarea proiectelor la nivelul UE include impactul. Domeniile-cheie pe care trebuie să se concentreze sunt:

- ☞ Conectarea la rețelele existente la nivel local, regional, național și internațional
- ☞ Implicarea grupurilor locale de utilizatori finali, cum ar fi grupuri operaționale
- ☞ Conectarea la inițiative educaționale

- ☞ Păstrarea funcționalității site-ului RT după încheierea proiectului
- ☞ Menținerea funcționalității rețelei prin intermediul rețelelor sociale (mai ieftin de animat decât evenimentele)
- ☞ Lucrul cu EURAKNOS pentru a dezvolta un rezervor de cunoștințe one-stop

5.3. REZERVORUL DE CUNOȘTINȚE EURAKNOS/ EUREKA FARM BOOK

Cum poate lucra RT cu platforma Farm Book?

Pentru a asigura sustenabilitatea rezultatelor unui RT dincolo de perioada de finanțare a proiectului, EURAKNOS își propune să dezvolte o bază de date centrală pentru punerea la dispoziție a activității și a rezultatelor RT-ului dvs., chiar și dincolo de ciclul său de viață. Deoarece acesta este un plan multianual, modelul bazei de date EURAKNOS este un pas semnificativ pentru a permite RT să contribuie la acest obiectiv final.

Scopul facilitării disponibilității pe termen lung a rezultatelor RT poate fi atins bazându-ne pe un model robust, care oferă o descriere bine structurată și formală a entităților, proprietăților entităților și relațiilor, care sunt fundamentale în descrierea rezultatelor digitale ale unui RT. Pe baza acestuia, există trei opțiuni legate

de contribuția modelului EURAKNOS la eforturile RT:

- ☛ **Opțiunea #1:** O RT dezvoltă și menține propria bază de date, dar producția sa este structurată utilizând orientările modelului EURAKNOS. Acest lucru va permite rezervorului de cunoștințe EURAKNOS să integreze rezultatele RT pe viitor.
- ☛ **Opțiunea #2:** O RT dezvoltă și întreține propria bază de date, făcând uz de modelul EURAKNOS (adaptat/extins în mod corespunzător), iar rezultatele sunt, de asemenea, stocate și puse la dispoziție în paralel în rezervorul de cunoștințe EURAKNOS. Acesta este un pas intermediar până când putem dezvolta scenariul #3.
- ☛ **Opțiunea #3:** O RT poate accesa rezultatele disponibile din depozitul EURAKNOS prin exploatarea interfaței de programare a aplicațiilor (API)¹. API-ul va permite RT să își stocheze producția în baza de date EURAKNOS și să facă rezultatele disponibile și prin intermediul site-ului web al RT.

¹ O interfață de programare a aplicațiilor este o interfață de calcul pentru o componentă software sau un sistem, care definește modul în care alte componente sau sisteme o pot utiliza prin identificarea tipurilor de apeluri sau solicitări care pot fi făcute, a modului cum sunt făcute acestea, formatele de date care ar trebui utilizate, convențiile de urmat etc

EURAKNOS

EURAKNOS (2020)

ISBN 978-2-7148-0126-5

9 782714 801265

Erată la Ghidul Exploratorului Rețelelor Tematice

În tabelul de mai jos sunt descrise corecturile și adăugirile pentru versiunea în Engleză a Ghidului Exploratorului. Această erată poate fi listată și introdusă în copiile fizice ale ghidului. Erata va fi tradusă în toate limbile în care a fost tradus Ghidul și o versiune a acestei traduceri va fi încărcată pe [Platforma de Rezultate Orizont](#) la începutul anul 2022.

Tabel 1. Corecturi și adăugiri pentru versiunea în Engleză a Ghidului Exploratorului

D=dreapta, S=stânga

Pagina, coloana	Rând	Text initial	Text corectat
2, D	23	Informație lipsă	Text adăugat (rând 23-27): Acest ghid se bazează pe bune practici ale Rețelelor Tematice finanțate prin programul Orizont 2020. Deși multe dintre concepte au fost definite sau rafinate în cadrul noului program Orizont Europa, exemplele de bună practică din acest ghid încă sunt relevante pentru crearea, planificarea și implementarea Rețelelor Tematice.
2	Finalul paginii	Informație lipsă	Text adăugat: EURAKNOS a fost finanțat prin Programul European de Cercetare și Inovare Orizont 2020 prin acordul de grant nr. 817863. Conținutul acestui document este responsabilitatea exclusivă a partenerilor și nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene. Opiniile exprimate în acest document nu reflectă opiniile UE.
5, S	30-33	De exemplu, fiecare proiect ar trebui să aibă un site web și să pregătească rezumate practice (en. PAs).	De exemplu, fiecare proiect MA (multi-actor) ar trebui să pregătească rezumate practice (en. PAs)
8, D	6-7	SMARTPROTECT: Agricultură SMART pentru culturi inovatoare de legume	SmartProtect - Agricultură SMART pentru PROTECȚIA inovatoare a culturilor de legume: valorificarea metodelor și tehnologiilor avansate
16	1-2	UTILIZAREA MIJLOACELOR DE COMUNICARE TIP SOCIAL MEDIA PENTRU PROIECTE	Utilizarea atât a mijloacelor de comunicare social media, cât și a altor tipuri de comunicare pentru proiecte
22, S 22, D	21 1-3	Utilizarea anumitor instrumente și canale este recomandată de Comisia Europeană și fiecare proiect ar trebui să utilizeze în special un site web și rezumatele practice.	Utilizarea anumitor instrumente și canale este recomandată de Comisia Europeană și fiecare proiect multi-actor ar trebui să utilizeze rezumate practice (PAs).
22, D	21	Instrumentele și canalele de diseminare...	Instrumentele de comunicare și diseminare...
23, S	5 – 6	Cele mai eficiente instrumente de comunicare	Cele mai eficiente instrumente de comunicare și diseminare
27, S	Caseta 2, rând 1	Informație lipsă	Pentru a încuraja utilizarea rezultatelor produse de Rețelele Tematice în scopuri educaționale și de formare ar trebui realizate materiale specifice. De exemplu, rezultate educative și de formare sunt disponibile prin intermediul site-ului AGRIFORVALOR și au fost ...
27, S&D	Finalul paginii	Text adăugat	Alte modalități de Exploatare Exploatarea rezultatelor înseamnă folosirea acestor rezultate fie de către partenerii de proiect, fie de către alte părți interesate în activități ulterioare de cercetare și inovare, proiecte sau instrumente. În cazul Rețelelor Tematice, utilizarea ulterioară a rezultatelor proiectului depinde foarte mult de implicarea activă a utilizatorilor și managementul inovării. Acest lucru se datorează faptului că Rețelele Tematice se concentrează mai mult pe schimbul de cunoștințe existente, bune practici, metodologii și soluții inovative decât pe co-crearea de noi cunoștințe. De exemplu, Rețeaua Tematică AgriSpin (Spațiu pentru Inovări în Agricultură) a dezvoltat o metodologie pentru vizite încrucișate ce este folosită în alte proiecte naționale sau europene precum NEFERTITI (Conectarea în rețea a fermelor europene pentru a îmbunătăți fertilizarea încrucișată și absorbția inovației prin demonstrație). Utilizarea rezultatelor unei RT poate duce la crearea unui nou produs sau serviciu și poate influența activitățile sociale și schimbările de politici prin accelerarea inovării în agricultură.
28, D	Primele 3 paragrafe	Text revizuit	Text înlocuit cu: Impactul reprezintă o schimbare cumulativă mai amplă din punct de vedere social, financiar sau de mediu într-o perioadă mai lungă de

Pagina, coloana	Rând	Text initial	Text corectat
			<p>timp. Este o provocare să măsoare impactul! Impactul nu poate fi atins, nici măsurat în timp ce RT este activă. Deși impactul este subiectul cheie al unei RT, nu poate fi controlat sau direct influențat de către RT. O Rețea Tematică poate doar să evalueze probabilitatea impactului pe care o să îl aibă.</p> <p>Pentru a face acest lucru, RT poate realiza materiale (produse) și poate sprijini rezultatele (schimbări pe termen scurt sau mediu). Este important ca RT să aibă un obiectiv clar pentru ca realizările și rezultatele să fie definite. Cu cât obiectivul este mai clar cu atât mai bine, acesta fiind punctul de plecare în definirea indicatorilor, atât calitativi, cât și cantitativi. Indicatorii bine definiți pot măsura dacă un obiectiv a fost îndeplinit, o resursă mobilizată sau un efect a fost obținut. Indicatorii utili sunt indicatorii SMART: Specific, Măsurabil, Accesibil, Relevant și Încadrat în Timp.</p> <p>Impactul real al unei RT poate fi măsurat în faza de post-monitorizare folosind sondaje, interviuri și întâlniri cu beneficiarii (utilizatorii) direcți.</p>
28, D	Ultimele trei rânduri	direcțiile de schimb de cunoștințe ale RT să creeze un impact mai mare, producând rezultate durabile.	direcțiile de schimb de cunoștințe ale RT să creeze rezultate durabile și să genereze un impact mai mare.
29	Titlul tabelor	INDICATOR DE IMPACT	Text corectat Indicator de rezultat
30, D	Ultimul punct	Lucrul cu EURAKNOS pentru a dezvolta un rezervor de cunoștințe one-stop	Colaborarea cu proiectele existente și viitoare care se bazează pe rezultatele de la EURAKNOS pentru a dezvolta un rezervor unic de cunoștințe, de ex. EUREKA
31, S		Informații lipsă	<p>Text adăugat</p> <p>Colaborarea digitală între RT, GO și alți diferiți actori din cadrul sistemelor europene de cunoaștere și inovare în agricultură (AKIS) trebuie îmbunătățită. Un element cheie pentru sprijinirea acestui obiectiv este dezvoltarea unei platforme digitale comune, standardizate și interoperabile la nivelul UE, pentru partajarea în comun a materialelor orientate spre practică și a altor cunoștințe relevante pentru inovarea durabilă în agricultură și silvicultură. Acest lucru va consolida integrarea RT și GO în cadrul AKIS și, prin urmare, va consolida AKIS la toate nivelele (european, național, regional și local).</p> <p>Această platformă ar servi pentru a conecta actori, inițiative și rețele diverse la nivel local, național sau european pentru a combina rezultatele diferitelor proiecte și pentru a reduce decalajul dintre cercetare și practică. Utilizatorii țintă ar putea găsi cu ușurință informații într-un singur loc, ceea ce duce la un trafic web mai mare în comparație cu site-urile web ale proiectelor individuale.</p> <p>Este esențial ca o astfel de platformă să fie bine întreținută și adaptată la nevoile și așteptările utilizatorilor, inclusiv prin utilizarea limbilor naționale. Strategiile AKIS regionale și naționale trebuie dezvoltate în așa fel încât să sprijine aceste rezervoarele de cunoștințe digitale realizate pe baza rezultatelor proiectelor finanțate la nivel regional/național pentru a îmbunătăți schimbul de cunoștințe și a crea conexiuni la nivelul UE. O platformă digitală ar trebui să fie combinată cu activități din viața reală, cum ar fi demonstrații și întâlniri față în față și să fie conectată la canale tradiționale de încredere, cum ar fi reviste agricole și rețele locale de utilizatori.</p> <p>EURAKNOS (și proiectul-soră EUREKA, www.h2020eureka.eu) au lucrat pentru a dezvolta această bază de date centrală, numită EU FarmBook, pentru a asigura sustenabilitatea rezultatelor unei RT dincolo de perioada de finanțare a proiectului. Modelul bazei de date EURAKNOS/EUREKA reprezintă un pas semnificativ către obiectivul stocării și utilizării pe termen lung și a rezultatelor proiectului dumneavoastră. În cele din urmă, scopul rezervorului de cunoștințe EU FarmBook este de a oferi o platformă digitală care să reunească comunitatea UE AKIS și să stimuleze schimbul de cunoștințe pe teme sectoriale din agricultură și silvicultură, precum și pe teme orizontale precum antreprenariat, schimbări climatice și revitalizare generatională.</p>

Pagina, coloana	Rând	Text initial	Text corectat
			EU FarmBook nu este încă pe deplin dezvoltată. EURAKNOS a pus bazele și a testat conceptul unui prototip al platformei bine dezvoltat, dar nu complet funcțional. EUREKA va livra versiunea pilot de lucru a EU FarmBook pentru testare la scară largă cu utilizatori înainte ca proiectul să se încheie în martie 2022. Dezvoltarea ulterioară a platformei va continua prin noul program Horizon Europe.
31, S		Primul paragraf a fost înlocuit	<p>Este important să evidențiem faptul că rezultatele centralizate prin intermediul unei platforme precum EU FarmBook trebuie să fie FAIR: ușor de găsit, accesibile, interoperabile, reutilizabile. Acest lucru se bazează pe gestionarea adecvată a datelor de-a lungul unui proiect, în special în ceea ce privește adnotarea datelor cu metadate adecvate (descrieri ale conținutului datelor). Aspecte cheie de luat în calcul:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adnotarea robustă a obiectelor de cunoștință - <i>en. knowledge objects</i> (rezultatele digitale ale proiectelor) cu metadatele necesare • Formatul fișierelor pentru aceste rezultate digitale • Utilizarea „datelor structurate” standard pe websiteuri sau baze de date
31, D	Finalul paginii	Text adăugat	Pentru a fi la curent cu actualizările FarmBook, abonați-vă la newsletter-ul EUREKA https://h2020eureka.eu/news .